

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE COMPUTACIÓN

**Sistema de Diagnóstico Automatizado para la Detección de Melanomas y
Diversas Lesiones Cutáneas Mediante Redes Neuronales Convolucionales**

Trabajo Especial de Grado presentado ante
la Ilustre Universidad Central de Venezuela
por el Bachiller Daniel Alberto Cavadia
Porras (CI V-26.122.903) Para optar al título
de Licenciado en Computación

Tutor:

Prof. Marcel J. Castro G.

Caracas, 28 Febrero de 2025

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE COMPUTACIÓN

ACTA

Quienes suscriben miembros del jurado designados por el Consejo de la Escuela de Computación para examinar el Trabajo Especial de Grado titulado: "**Sistema de Diagnóstico Automatizado para la Detección de Melanomas y Diversas Lesiones Cutáneas Mediante Redes Neuronales Convolucionales**" y presentado por el Bachiller **Daniel Alberto Cavadia Porras (CI V-26.122.903)**, a los fines de optar al título de **Licenciado en Computación**, dejamos constancia de lo siguiente:

Leído como fue dicho trabajo, por cada uno de los miembros del jurado se fijó el día de 28 de Febrero de 2025, a las 11:00 am horas para que el autor lo defendiera en forma pública mediante una presentación oral de su contenido y luego respondió satisfactoriamente a las preguntas que les fueron formuladas por el Jurado, todo ello conforme a lo dispuesto en la Ley de Universidades y demás normativas vigentes de la Universidad Central de Venezuela. Finalizada la defensa pública del Trabajo Especial de Grado, el Jurado decidió aprobarlo con la nota de **20** puntos.

En fe de lo cual se levanta la presente Acta, en Caracas el día 28 de Febrero de 2025.

Prof. Marcel J. Castro G. (Tutor)

Prof. Eugenio Scalise (Jurado)

Prof. Rhadamés Carmona (Jurado)

Dedicatoria

A mi madre, por todo lo que me enseñó y por la influencia que sigue teniendo en mi vida. Siempre te recordaré.

A mi padre, mi hermano y a Marley por su apoyo constante e incondicional que me han brindado a lo largo de este camino.

Agradecimientos

A mi tutor, Marcel Castro, por su invaluable orientación y apoyo a lo largo de este proyecto. Su experiencia y compromiso fueron cruciales para la culminación de este trabajo.

A la Dra. Margarita Oliver Lull, por su valiosa colaboración y guía en la evaluación del modelo de inteligencia artificial. Su experiencia fue clave para el desarrollo de este proyecto.

A la Universidad Central de Venezuela, mi casa de estudios, por permitirme formarme profesionalmente en sus instalaciones.

A todos aquellos profesores y familiares que, de alguna forma, apoyaron mi crecimiento a lo largo de mis estudios, muchas gracias

Universidad Central de Venezuela Facultad de Ciencias
Escuela de Computación
Centro de Ingeniería de Software y Sistemas - ISYS

Sistema de Diagnóstico Automatizado para la Detección de Melanomas y Diversas Lesiones Cutáneas Mediante Redes Neuronales Convolucionales

Autor: Daniel Alberto Cavadia Porras

C.I.: 26.122.903

Correo-e: dan.cavadia@gmail.com **Tutor:** Prof. Marcel J. Castro G.

Correo-e: marcel3012@gmail.com

Fecha: 28 de Febrero de 2025

RESUMEN

Debido al auge del uso de métodos de inteligencia artificial (IA), la automatización inteligente en el sector de salud ha ganado gran reconocimiento en los últimos años. El melanoma, el tipo más agresivo de cáncer de piel, requiere un diagnóstico precoz para mejorar las tasas de supervivencia. Sin embargo, una evaluación completa debe también detectar otras lesiones cutáneas comunes. En este trabajo, se desarrolló un Sistema de Diagnóstico Automatizado para la Detección de Melanomas y Diversas Lesiones Cutáneas mediante Redes Neuronales Convolucionales (RNC). Aunque el sistema se centra principalmente en el melanoma, está diseñado para identificar una amplia gama de lesiones cutáneas.. La RNC se entrenó con imágenes dermatoscópicas provenientes de conjuntos de datos públicos y privados, utilizando arquitecturas de modelos modernos. El sistema ofrece un diagnóstico asistido por

computador eficiente y no invasivo, disponible continuamente a través de una interfaz web accesible. Esta herramienta permite a los especialistas en dermatología interactuar con la aplicación para realizar diagnósticos precisos, contribuyendo a una mejor atención médica al facilitar una evaluación integral de las lesiones cutáneas.

Palabras Clave: red neuronal convolucional, melanoma, diagnóstico asistido por computador.

Índice de Contenido

INTRODUCCIÓN	x
1. CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	12
<u>1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN</u>	12
<u>1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA</u>	13
<u>1.3. OBJETIVO GENERAL</u>	14
<u>1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS</u>	14
<u>1.5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN</u>	15
<u>1.6. ALCANCE</u>	15
2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	17
<u>2.1. ESTRUCTURA DE LA PIEL</u>	17
<u>2.1.1. EPIDERMIS</u>	17
<u>2.1.2. DERMIS</u>	17
<u>2.1.3. GRASA SUBCUTÁNEA</u>	18
<u>2.2. DERMATOSCOPIA</u>	19
<u>2.3. MELANOMA</u>	19
<u>2.4. DIAGNÓSTICO CLÍNICO DEL MELANOMA</u>	20
<u>2.5. OTRAS LESIONES CUTÁNEAS</u>	21
<u>2.5.1 QUERATOSIS ACTÍNICA</u>	22
<u>2.5.2 CARCINOMA BASOCELULAR</u>	23
<u>2.5.3 DERMATOFIBROMA</u>	23
<u>2.5.4 NEVO</u>	24

<u>2.5.5 QUERATOSIS PIGMENTADA BENIGNA</u>	25
<u>2.5.6 QUERATOSIS SEBORREICA</u>	26
<u>2.5.7 CARCINOMA ESPINOCELULAR</u>	27
<u>2.5.8 LESION VASCULAR</u>	28
<u>2.6. INTELIGENCIA ARTIFICIAL</u>	29
<u>2.6.1. RED NEURONAL ARTIFICIAL</u>	31
<u>2.6.2. RED NEURONAL CONVOLUCIONAL</u>	33
<u>2.6.2.1. ARQUITECTURAS DE REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES</u>	36
<u>2.6.1.2.1. <i>NFNET</i></u>	36
<u>2.6.1.2.2. <i>RESNEST</i></u>	37
<u>2.6.1.2.3. <i>MOGANET</i></u>	38
<u>2.7. EVALUACIÓN DE MODELOS DE CLASIFICACIÓN</u>	39
<u>2.8. PYTHON</u>	44
<u>2.9. ANTECEDENTES</u>	45
<u>2.9.1. NACIONAL</u>	49
<u>2.9.2. INTERNACIONAL</u>	50
3. CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO	53
<u>3.1. Metodología Para El Desarrollo de la Solución</u>	53
4. CAPÍTULO IV. MARCO APLICATIVO	57
<u>4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN</u>	57
<u>4.2. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN</u>	58
<u>4.3. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS</u>	59
<u>4.3.1. SOFTWARE</u>	60
<u>4.3.2. HARDWARE</u>	61

<u>4.4. CICLOS DE DESARROLLO</u>	62
<u>4.4.1. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS</u>	62
<u>4.4.2. SELECCIÓN DE DATOS</u>	63
<u>4.4.3. PREPARACIÓN DE LOS DATOS</u>	63
<u>4.4.4. ENTRENAMIENTO DE LOS MODELOS</u>	69
<u>4.4.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ENTRENAMIENTO</u>	73
<u>4.4.6. COMPARACIÓN DE LOS MODELOS</u>	76
<u>4.4.7. EXPERIMENTACIÓN CON PARÁMETROS Y TAMAÑOS DE IMAGEN</u>	80
<u>4.4.8. RESULTADOS FINALES</u>	82
<u>4.4.9. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POR DERMATÓLOGOS</u>	84
5. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	90
<u>5.1. Conclusiones</u>	91
<u>5.2. Recomendaciones y Trabajos Futuros</u>	92
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DIGITALES	94
7. ANEXOS	103

Índice de Figuras

Figura N° 1. Estructura de la piel	18
Figura N° 2. Melanoma en la piel	20
Figura N° 3. Queratosis actínica en la piel	22
Figura N° 4. Carcinoma basocelular en la piel	23
Figura N° 5. Dermatofibroma en la piel	24
Figura N° 6. Nevo en la piel	25
Figura N° 7. Queratosis pigmentada benigna en la piel	26
Figura N° 8. Queratosis seborreica de la piel	27
Figura N° 9. Carcinoma espinocelular de la piel	28
Figura N° 10. Lesión vascular en la piel	29
Figura N° 11. Visualización de similitudes entre una neurona biológica y una artificial	32
Figura N° 12. Estructura de una RNA	33
Figura N° 13. Visualización gráfica de una RNC Python	34
Figura N° 14. Arquitectura clásica de una CNN	35
Figura N° 15. Vista detallada de un bloque de transición <i>NFNet</i> .	37
Figura N° 16. Vista detallada de la unidad de atención-dividida.	38
Figura N° 17. Estructura general de MogeNet conteniendo bloques de agregación espacial y bloques de agregación de canales.	39
Figura N° 18. Arquitectura de matriz de confusión.	40
Figura N° 19. Ecuación para calcular la exactitud	41

Figura N° 20. Ecuación para calcular la precisión.	42
Figura N° 21. Ecuación para calcular la sensibilidad.	42
Figura N° 22. Ecuación para calcular la especificidad.	43
Figura N° 23. Ecuación para calcular la F Score.	44
Figura N° 24. Visualización de un melanoma cutáneo	48
Figura N° 25. Fases para construir modelo de RNC	54
Figura N° 26. Proceso iterativo en la fase de desarrollo de una RNC.	55
Figura N° 27. Aplicación web en la plataforma de <i>Hugging Face</i>	58
Figura N° 28. Visualización inicial del <i>data frame</i> con las imágenes distribuidas en las nueve clases dermatológicas	64
Figura N° 29. Gráfico mostrando el desequilibrio en la distribución de clases durante el análisis exploratorio de datos	65
Figura N° 30. Gráfico mostrando el balance de datos después del preprocesamiento y aumento de datos	66
Figura N° 31. Sección de código mostrando las transformaciones de datos aplicadas con Fastai	68
Figura N° 32. Lote de imágenes de las lesiones cutáneas después de aplicar las transformaciones de datos	69
Figura N° 33. Sección de código donde se muestra la configuración usada para el modelo <i>NFNet-L0</i>	70
Figura N° 34. Gráfica donde se observa tasa de aprendizaje más óptima	72
Figura N° 35. Interfaz mostrando cómo luce una inferencia sobre el modelo	84
Figura N° 36. Precisión general del modelo según los dermatólogos	85
Figura N° 37. Utilidad clínica del modelo para el diagnóstico dermatológico	86
Figura N° 38. Relevancia y fiabilidad de la información proporcionada por el modelo	87

Figura N° 39. Facilidad de interpretación de las predicciones del modelo **88**

Figura N° 40. Eficiencia de la interfaz de usuario para la comprensión de las predicciones **88**

Índice de Tablas

Tabla N° 1. Número de imágenes por cada tipo de lesión cutánea después del aumento de datos	67
Tabla N° 2. Tabla de los resultados de entrenamiento del modelo <i>NFNet-L0</i>	74
Tabla N° 3. Información detallada del modelo <i>NFNet-L0</i>	75
Tabla N° 4. Tabla de los resultados de entrenamiento del modelo <i>ResNeSt-101e</i>	77
Tabla N° 5. Tabla de los resultados de entrenamiento del modelo <i>MogaNet-XT</i>	78
Tabla N° 6. Tabla comparativa de resultados entre los modelos <i>ResNeSt-101e</i> , <i>MogaNet-XT</i> y <i>NFNet-L0</i>	80

INTRODUCCIÓN

La unión de la medicina con la informática ha producido un cambio de paradigma en el área de la salud, tanto en la práctica clínica como en la investigación.

El procesamiento digital de la información médica ha abierto muchas posibilidades para mejorar el diagnóstico clínico. Por ello, la utilización de las herramientas adecuadas por parte de la comunidad médica para la captación de datos de un paciente es fundamental para aprovechar el potencial que ha significado la incorporación de las diversas tecnologías de procesamiento de imágenes aplicadas en el ámbito médico (Selman, 2004, pp. 1-2).

En la medicina hay registro de estudios en el que se usa Inteligencia Artificial (IA) para realizar tareas de detección de enfermedades mediante un entrenamiento adecuado. Un ejemplo es el trabajo realizado por Gulshan et al. (2016), en donde se analizaron las imágenes del fondo de la retina humana en varios pacientes para ser usados en conjunto con algoritmos de IA y detectar patrones. Una de las enfermedades o patologías en la cual enfocaron su investigación fue la retinopatía diabética (RD), que es un daño en la retina causado por la diabetes y es una de las principales causas de ceguera. La RD es la causa de ceguera de más rápido crecimiento, con casi 415 millones de pacientes diabéticos en riesgo en todo el mundo. Si se detecta a tiempo, la enfermedad puede tratarse; si no, puede provocar una ceguera irreversible. Por desgracia, en muchas partes del mundo donde la diabetes es frecuente, no hay especialistas médicos capaces de detectar la enfermedad. Se determinó que algoritmos de aprendizaje automático podrían coadyuvar a los médicos en el proceso de detección de RD en pacientes que lo necesitan y en especial a las poblaciones desatendidas. En la actualidad, la detección de la RD es un proceso manual que lleva mucho tiempo y requiere que un clínico capacitado examine estas fotos. En el estudio se utilizaron más de 128.000 imágenes, de las cuales sólo el 30% tenían retinopatía diabética y se desarrolló un algoritmo capaz de determinar de forma automática si los pacientes tenían RD mediante el análisis de las imágenes médicas (pp. 1-4).

La histopatología es otro caso similar, una especialidad médica que implica el examen de los tejidos bajo el microscopio. Una de las tareas que realizan los hispatólogos es observar las imágenes microscópicas escaneadas de los tejidos, denominadas imágenes de portaobjetos, y determinar hasta qué punto se ha extendido un cáncer. Esto es importante para ayudar a planificar el tratamiento, predecir el curso de la enfermedad y la posibilidad de recuperación. En un estudio realizado en 2017, utilizando solo 270 imágenes de portaobjetos, se desarrollaron algoritmos de IA y luego se evaluaron frente a histopatólogos. Se descubrió que los algoritmos basados en aprendizaje profundo fueron capaces de lograr una mejor precisión que los hispatólogos que participaron (Bejnordi et al., 2017, pp. 1-3).

Litjens et al. (2017) destacan que las imágenes médicas tienen un rol importante en el cuidado de cualquier sistema biológico, en especial en el área de dermatología, lo cual en conjunto con los sistemas de diagnóstico asistido por computadora, ha podido tener un rápido crecimiento tanto en el ámbito clínico como en el de la investigación y desarrollo, permitiendo la detección y localización temprana de las enfermedades en la piel para poder subsanar el problema de la interpretación subjetiva de imágenes dermatoscópicas por humanos (p. 1). El aumento de la capacidad computacional para realizar cálculos y el libre acceso a conjuntos de datos masivos, permite que cada vez más personas especializadas en IA puedan participar en la experimentación y en el desarrollo de herramientas que sirvan de apoyo para el beneficio de la salud pública y privada.

Tomando en consideración las circunstancias y la oportunidad de seguir explorando la aplicación de las RNC en la detección de melanomas, el presente Trabajo Especial de Grado tiene como objetivo desarrollar un sistema inteligente que permita la detección de melanoma cutáneo y otras lesiones cutáneas, como queratosis actínica, carcinoma basocelular, dermatofibroma, nevo, queratosis pigmentada benigna, queratosis seborreica, carcinoma espinocelular y lesiones vasculares. Este sistema utilizará aprendizaje profundo basado en el procesamiento de imágenes dermatoscópicas, con el fin de coadyuvar al dermatólogo en la toma de decisiones

clínicas.

El alcance del proyecto se enfoca en dos productos principales: primero, un modelo de clasificación de imágenes mediante una RNC capaz de reconocer patrones y características estructurales de las lesiones cutáneas; y segundo, una interfaz web, alojada en una plataforma en línea, que será utilizada por los dermatólogos. Como mencionan Litjens et al. (2017), las RNC han mostrado un crecimiento significativo en aplicaciones médicas, como la detección y localización temprana de enfermedades dermatológicas, superando las limitaciones de la interpretación subjetiva de imágenes por parte de los humanos.

Por lo tanto, este documento se presenta en una serie de capítulos estructurados de la siguiente manera: en el Capítulo I se describe el problema a resolver, los objetivos que direccionan la investigación, su alcance y justificación; el Capítulo II aborda los antecedentes de trabajos nacionales e internacionales, junto con los conceptos y términos relacionados con el problema y la solución planteada. En el Capítulo III se reseñan la metodología y los procedimientos empleados para desarrollar la solución, y el Capítulo IV ofrece una explicación detallada de los componentes del sistema desarrollado. Finalmente, el Capítulo V presenta los resultados obtenidos, las conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros.

1. CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En este capítulo se plantea la situación problemática que conlleva la realización del estudio. También se formulan los objetivos de la investigación, su alcance, su justificación e importancia.

1.1. Contextualización del Problema de Investigación

De acuerdo al reporte de la Organización Mundial de la Salud (2022), el cáncer es la causa más común de muerte en todo el mundo. Por este motivo, al igual que ocurre con todos los tipos de cáncer, es necesario esforzarse por crear aplicaciones que permitan una detección precoz y faciliten una atención tanto adecuada como oportuna. Normalmente, los dermatólogos utilizan un microscopio para examinar y luego crear un informe de biopsia para el diagnóstico; sin embargo, este enfoque de diagnóstico es difícil y requiere experiencia. También utilizan imágenes dermatoscópicas para evaluar la presencia de características y encontrar anomalías que lleven a la detección de cáncer en la piel por medio de una imagen. Reshma et al (2021), afirman que el diagnóstico del melanoma es subjetivo, inexacto y puede resultar extremadamente difícil para un dermatólogo sin formación (p. 622).

En este contexto, resulta evidente la necesidad de desarrollar herramientas avanzadas que incrementen la precisión diagnóstica en la detección de diversas patologías cutáneas, particularmente en la identificación temprana del melanoma. La inteligencia artificial (IA), y más específicamente las redes neuronales convolucionales (RNC), ha demostrado su efectividad en el análisis y procesamiento de imágenes médicas. Estudios como el de Esteva et al. (2017) han revelado que los sistemas basados en IA pueden igualar o incluso superar a los dermatólogos expertos en la detección de cáncer de piel, mientras que Zhang et al. (2019) han subrayado la eficiencia de estas tecnologías en el análisis de imágenes radiológicas.

En respuesta a esta problemática, surge la necesidad de desarrollar sistemas capaces de asistir a los dermatólogos en la identificación y clasificación de diversas lesiones cutáneas, particularmente aquellas relacionadas con el melanoma. En este trabajo, se plantea el uso de RNC y el análisis de imágenes dermatoscópicas como una posible vía para mejorar la precisión en los diagnósticos, proporcionando un valioso apoyo en la toma de decisiones clínicas.

1.2. Justificación

Una de las tareas que realizan los dermatólogos es observar una región sospechosa de la piel para determinar si un lunar o una posible lesión es un cáncer de piel o no. La detección temprana podría tener un enorme impacto en el tratamiento de esta patología. La tasa de supervivencia a cinco años de un tipo de cáncer de piel desciende considerablemente si se detecta en sus últimas fases (American Cancer Society, 2023).

Teniendo en cuenta que el diagnóstico temprano de las enfermedades de la piel es un tema crucial en la dermatología, surge la necesidad de desarrollar un sistema eficiente de diagnóstico clínico y de soporte mediante herramientas basadas en inteligencia artificial. Esta necesidad se hace especialmente evidente en el contexto nacional, donde la situación de la salud pública en Venezuela plantea desafíos significativos. Especialistas como la Dra. Margarita Lull y sus colegas de la Clínica El Ávila enfrentan limitaciones en el acceso a tecnologías avanzadas, lo que hace urgente la implementación de soluciones tecnológicas que permitan realizar diagnósticos de manera más precisa y efectiva. Un sistema de apoyo de estas características no solo contribuiría a mejorar la calidad del diagnóstico, sino que también optimizaría los tiempos de respuesta y los resultados del tratamiento, impactando positivamente en la atención de los pacientes en el país.

1.3. Objetivo General

Desarrollar un sistema inteligente que permita la detección de diversas lesiones cutáneas, con un enfoque principal en el melanoma cutáneo, mediante aprendizaje profundo basado en el procesamiento de imágenes dermatoscópicas, que sea capaz de coadyuvar al dermatólogo en la toma de decisiones sobre el diagnóstico clínico.

A través de este sistema, se podrá asistir al especialista en las etapas del análisis de imágenes desmatocópicas, gracias a la clasificación entre piel sana y piel con diferentes tipos de lesiones cutáneas, incluyendo melanoma y otras condiciones dermatológicas. De esta manera, una imagen digital puede ser analizada utilizando métodos de procesamiento que permiten extraer y clasificar las distintas características de las lesiones, lo cual se espera apoye en la toma de decisiones inherentes al diagnóstico y tratamiento de posibles patologías dermatológicas.

Específicamente, se desea proveer al profesional médico el resultado de la aplicación de los algoritmos mencionados, y así disponer de mayor información para el diagnóstico, brindándole además, un método de seguimiento y localización de lesiones de la piel utilizando modelos de procesamiento de imágenes.

1.4. Objetivos Específicos

- Analizar las topologías de RNC para determinar la que sería conveniente aplicar.
- Definir la arquitectura de la RNC seleccionada.
- Analizar y evaluar técnicas de preparación y limpieza de imágenes.
- Aplicar pre procesamiento a imágenes dermatoscópicas seleccionadas para el entrenamiento de la RNC.

- Entrenar cada modelo seleccionado con la data y sus respectivos hiper parámetros.
- Validar y evaluar los resultados de los modelos seleccionados de forma iterativa.
- Desarrollar la interfaz web para la RNC implementada.
- Integración y pruebas de la interfaz web con el modelo.

1.5. Descripción de la Solución

La solución que se propuso en este Trabajo Especial de Grado se basó en el desarrollo de un sistema que usa una RNC para localizar, caracterizar e identificar regiones en la piel, con el fin de analizarlas con base en sus atributos cromáticos y morfológicos. Inicialmente orientado a la detección de melanoma cutáneo, el sistema ha sido ampliado para incluir una variedad de lesiones cutáneas, utilizando aprendizaje profundo basado en el procesamiento de imágenes dermatoscópicas.

En el sistema se implementaron arquitecturas avanzadas de RNC tales como *NFNet*, *ResNeSt* y *MogaNet*, con el objetivo de lograr un diagnóstico asistido por computador lo más confiable y preciso posible. Este enfoque integra métodos, procedimientos y algoritmos de inteligencia artificial aplicados a la dermatología, facilitando la detección de posibles casos de melanoma y otras lesiones cutáneas. La solución proporciona apoyo a dermatólogos a través de una interfaz web interactiva, permitiendo una aproximación precisa al diagnóstico clínico y ofreciendo herramientas para la localización y seguimiento de patologías previamente diagnosticadas.

1.6. Alcance

Este trabajo se centró en el desarrollo de dos componentes principales del sistema: primero, un modelo de clasificación de imágenes basado en una Red Neuronal

Convolucional (RNC) capaz de identificar patrones y características estructurales en diversas lesiones cutáneas, incluyendo melanomas y otras lesiones cutáneas; segundo, una interfaz web interactiva, alojada en una plataforma en línea, para su uso por parte de los especialistas. El modelo evalúa las imágenes dermatoscópicas y proporciona probabilidades distribuidas entre 8 clases de lesiones cutáneas. Este enfoque permite una evaluación detallada y precisa de la presencia de diferentes tipos de lesiones cutáneas. El entrenamiento del modelo se realizó utilizando un conjunto de datos que incluye imágenes de melanomas y otras lesiones cutáneas, proporcionadas por la Dra. Oliver Llull de la Clínica Ávila de Caracas, junto con datos de bancos de imágenes públicos.

2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

Una vez planteado el problema, se requiere hacer una revisión de los conceptos teóricos y principios fundamentales de la investigación. Por ende, se exponen los antecedentes y una síntesis de los conceptos claves para comprender el tema que representa el trabajo de investigación expuesto.

2.1. Estructura de la Piel

Castillo y Diaz (2016) sostienen que la piel está compuesta por 3 capas, la epidermis, dermis y grasa subcutánea. Las enfermedades de la piel afectan distintas capas de la piel, por lo cual es importante diferenciarlas y así poder detectar en cual de todas está presente la lesión (p. 10).

2.1.1. Epidermis

Esta capa es la capa externa de la piel y está formada por tejido conectivo. También contiene células que producen melanina y melanocitos, los cuales absorben la mayor parte de esta luz. Esta capa se comporta como un filtro de luz azul y ultravioleta, cuyas características dependen de la concentración de melanocitos en el área. Al tratarse de una capa en la zona superficial de la piel, su grosor varía según su ubicación (Castillo y Diaz, 2016, p. 10).

2.1.2. Dermis

De acuerdo a Castillo y Diaz (2016), la dermis tiene dos subcapas: dermis papilar y dermis reticular, los cuales contienen fibras de colágeno y, a diferencia de la epidermis, contiene sensores, receptores, vasos sanguíneos y nervios. En la dermis papilar las fibras de colágeno son finas y reflectantes con una zona superficial de tejido

distendido. En esta capa se encuentran los receptores superficiales de presión o tacto. La dermis reticular o profunda contiene la mayor parte del nexa cutáneo (p. 10- 11).

2.1.3. Grasa Subcutánea

Esta capa, también llamada hipodermis, está formada por tejido adiposo separado por tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos y nervios. Actúa como barrera térmica y nutricional. Su grosor también varía según la ubicación anatómica, el sexo y el estilo de vida del individuo (Castillo y Diaz, 2016, p. 11).

La Figura 1 muestra el patrón de capas y la composición de cada una de ellas.

Figura 1

Estructura de la piel

Nota: Tomado de Procesamiento de imágenes dermatológicas para asistencia al diagnóstico médico (p. 11), por H. Castillo y M. Díaz, 2016, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. <https://www.ridaa.unicen.edu.ar/handle/123456789/10>

2.2. Dermatoscopia

Delgado (2021), define la dermatoscopia como una técnica de diagnóstico no invasivo, que se usa para evaluar lesiones en la piel. Es capaz de proporcionar imágenes nítidas y ampliadas de la región en la piel para estudiar las características de la lesión, estas imágenes pueden ser digitalizadas permitiendo el seguimiento periodico de un paciente, para así posteriormente indicar un tratamiento.

2.3. Melanoma

El cáncer de piel llamado melanoma se desarrolla en los melanocitos, los cuales son las células que crean el pigmento melanina que da color a la piel y al cabello. Puede aparecer en la piel, en un lunar, en la mucosa o en cualquier región que contenga melanocitos, como la boca, los ojos, la nariz y los genitales (Alejandre et al., 2022).

Como se ilustra en la Figura 2, el melanoma puede presentar diversas formas y características en la piel, y es fundamental para los profesionales de la salud identificar estas manifestaciones para un diagnóstico preciso.

Figura 2

Melanoma en la piel.

Nota: Tomado de *ISIC Archive*, 2019, International Skin Imaging Collaboration.

<https://www.isic-archive.com/>

De acuerdo a la American Cancer Society (2023), el melanoma es la quinta forma de tumor más frecuente en hombres en EE.UU y es el séptimo cáncer más frecuente entre las mujeres, produciendo la mayoría de las muertes por cáncer de piel. La prevalencia del melanoma es 20 veces mayor en blancos que en negros y la edad típica de diagnóstico es a los 65 años. A medida que las personas envejecen, aumenta el desarrollo del melanoma, sin embargo, también puede aparecer en los más jóvenes, como los menores de 30 años. En 2020 se identificaron 2.400 incidencias de melanoma en personas de entre 15 y 29 años.

2.4. Diagnóstico Clínico de Melanoma

La American Cancer Society (2023) señala que existen dos tipos de lunares, los lunares benignos que no son una amenaza para la salud y los lunares malignos o melanomas los cuales si son un problema para la salud. El melanoma no es tan frecuente en comparación con otros tipos de cáncer de piel, pero es más peligroso

porque crece más rápido y es más propenso a propagarse a otras partes del cuerpo si no se descubre y se trata a tiempo.

Dado que la piel es un órgano visible, los métodos tradicionales de diagnóstico de melanoma se basan principalmente en el reconocimiento de patrones y características estructurales de las lesiones y, en segundo lugar, en el análisis de laboratorio. Sin embargo, existen características de la piel que no pueden ser evaluadas adecuadamente a simple vista, pero que pueden analizarse con mayor precisión a través de imágenes obtenidas mediante dermatoscopia. Esto ha impulsado el avance en la digitalización de imágenes, lo cual facilita el diagnóstico y contribuye a la capacitación e investigación de los especialistas (American Cancer Society, 2023).

Pese a estos avances, aún existen dificultades en la interpretación de las imágenes de lesiones cutáneas, ya que algunas enfermedades son difíciles de diagnosticar en sus etapas iniciales, cuando la lesión es pequeña y aún tratable. El melanoma, por lo general, se origina en un lunar preexistente que comienza a cambiar de apariencia. Se estima que entre el 20% y el 40% de los melanomas provienen de lunares atípicos (Castillo y Díaz, 2016, p. 30). Una vez diagnosticado, se realiza una evaluación más exhaustiva, que incluye un historial clínico detallado, la identificación de factores de riesgo y un examen físico completo, que también permite identificar la posible propagación del melanoma a otras partes del cuerpo.

2.5. Otras Lesiones Cutáneas

La inclusión de otras lesiones cutáneas además del melanoma en este estudio responde a la necesidad de una evaluación completa en dermatología. Según la base de datos ISIC (2019), que contiene una variedad de imágenes dermatoscópicas, es crucial considerar lesiones comunes como queratosis seborreica y carcinoma basocelular, ya que pueden presentar características similares al melanoma y complicar el diagnóstico. Al incorporar estas lesiones en el sistema de diagnóstico, se busca no solo mejorar la precisión en la detección del melanoma, sino también facilitar la

identificación de otras afecciones cutáneas relevantes. Esto contribuye a una atención médica más precisa y completa al ofrecer un análisis más amplio de las lesiones cutáneas.

2.5.1. Queratosis Actínica

Según Cleveland Clinic (2020), la queratosis actínica es un trastorno cutáneo que se manifiesta en forma de parches ásperos, escamosos y a menudo de color rosado o rojo. Si no se trata, tiene el potencial de evolucionar a cáncer de piel. Este tipo de lesión, que aparece principalmente en áreas expuestas a la luz ultravioleta, como el rostro y las manos, se puede observar en la Figura 3.

Figura 3

Queratosis actínica en la piel.

Nota: Tomado de *ISIC Archive*, 2019, International Skin Imaging Collaboration.

<https://www.isic-archive.com/>

2.5.2. Carcinoma Basocelular

De acuerdo a la American Academy of Dermatology (2023), el carcinoma basocelular es el tipo más común de cáncer de piel, caracterizado por lesiones que pueden parecer nódulos perlados o áreas planas y escamosas en la piel. Aunque generalmente no representa un peligro si se detecta y trata a tiempo, es más frecuente en personas con piel clara y que han estado expuestas al sol sin protección. La Figura 4 ilustra este tipo de carcinoma.

Figura 4

Carcinoma Basocelular en la piel

Nota: Tomado de *ISIC Archive*, 2019, International Skin Imaging Collaboration.

<https://www.isic-archive.com/>

2.5.3. Dermatofibroma

Pierson (2020), define el dermatofibroma como un nódulo cutáneo benigno común, frecuentemente asintomático, que aparece principalmente en las extremidades, especialmente en las piernas. Aunque generalmente no requiere tratamiento, puede ser

doloroso y provocar picazón o sensibilidad en algunos casos. La Figura 5 muestra un ejemplo típico de este tipo de nódulo.

Figura 5

Dermatofibroma en la piel

Nota: Tomado de *ISIC Archive*, 2019, International Skin Imaging Collaboration.

<https://www.isic-archive.com/>

2.5.4. Nevo

Los nevos melanocíticos, comúnmente denominados pecas o nevos pigmentados, son proliferaciones benignas de melanocitos que presentan variaciones en tamaño y color. Instituciones como el Hospital del Mar (2024) reportan que, aunque en general no son peligrosos, cualquier cambio en su apariencia, como un crecimiento rápido o alteraciones en el color, puede exigir una evaluación dermatológica para descartar posibles malignidades. La Figura 6 muestra un ejemplo característico de un nevo en la piel.

Figura 6

Nevo en la piel

Nota: Tomado de *ISIC Archive*, 2019, International Skin Imaging Collaboration.

<https://www.isic-archive.com/>

2.5.5. Queratosis Pigmentada Benigna

La queratosis pigmentada benigna, también conocida como queratosis seborreica, es una lesión benigna que aparece como una mancha o placa pigmentada en la piel. Según la Cleveland Clinic (2021), estas lesiones suelen ser de color marrón, negro, o menos comúnmente, de tonos rosa, amarillo o blanco, y tienen una textura áspera y escamosa. Aunque ambas condiciones son similares, en la base de datos de ISIC, la queratosis pigmentada benigna y la queratosis seborreica se clasifican por separado debido a las diferencias en los patrones de pigmentación. La Figura 7 ofrece una representación visual de esta condición en la piel.

Figura 7

Queratosis pigmentada benigna en la piel

Nota: Tomado de *ISIC Archive*, 2019, International Skin Imaging Collaboration.

<https://www.isic-archive.com/>

2.5.6. Queratosis Seborrérica

De acuerdo con la American Academy of Dermatology (2024), la queratosis seborreica es un crecimiento cutáneo común que suele aparecer en adultos mayores. Aunque puede parecer preocupante debido a su apariencia, similar a una verruga o una lesión precancerosa, las queratosis seborreicas son benignas. Como se observa en la Figura 8, estas lesiones, que pueden variar en color desde blanco hasta negro, son frecuentemente descritas como "percebes del envejecimiento".

Figura 8

Queratosis seborreica de la piel

Nota: Tomado de *ISIC Archive*, 2019, International Skin Imaging Collaboration.

<https://www.isic-archive.com/>

2.5.7. Carcinoma Espinocelular

El carcinoma espinocelular es una neoplasia maligna de la piel que surge de la proliferación anormal de queratinocitos. Es el segundo tipo de cáncer de piel más común, frecuentemente causado por la exposición a radiación ultravioleta. Se presenta como pápulas o nódulos eritematosos, a menudo con descamación o hiperqueratosis, en áreas expuestas al sol (Moreno Palma et al., 2023). La Figura 9 ilustra un ejemplo característico de carcinoma espinocelular en la piel, mostrando cómo estas lesiones pueden manifestarse.

Figura 9

Carcinoma Espinocelular de la piel

Nota: Tomado de *ISIC Archive*, 2019, International Skin Imaging Collaboration.

<https://www.isic-archive.com/>

2.5.8. Lesión Vascular

Las lesiones vasculares son crecimientos o malformaciones anormales en los vasos sanguíneos que pueden ser congénitas o adquiridas. Como señala Yale Medicine (2024), pueden resultar de lesiones, infecciones u otras condiciones médicas y varían en gravedad desde inofensivas hasta potencialmente amenazantes para la vida, dependiendo de su ubicación y severidad. La Figura 10 muestra un ejemplo de una lesión vascular en la piel, ilustrando su apariencia característica.

Figura 10

Lesión Vascular en la piel

Nota: Tomado de *ISIC Archive*, 2019, International Skin Imaging Collaboration.

<https://www.isic-archive.com/>

2.6. Inteligencia Artificial

Según la Universidad de Columbia (2024), la IA es el campo de la informática que se dedica al desarrollo de sistemas capaces de comportarse de manera similar e incluso superior a las capacidades humanas. Estos programas habilitados con IA pueden analizar y contextualizar datos para proporcionar información o ejecutar acciones automáticamente sin intervención humana. Un aspecto fundamental para alcanzar estas capacidades en un programa de IA es el aprendizaje de máquina, el cual permite que los sistemas aprendan y reconozcan patrones a partir de datos, aplicando ese aprendizaje para tomar decisiones cada vez más precisas y efectivas.

La implementación del aprendizaje de máquina puede realizarse de diversas maneras, como de forma supervisada, no supervisada, profunda o por refuerzo. En el aprendizaje supervisado, se requiere presentar previamente al modelo la respuesta

correcta, para que el algoritmo durante su entrenamiento sea capaz de "aprender" de sus errores; por el contrario, en el no supervisado no es necesario indicar al modelo la respuesta correcta, ya que se diseña de forma tal que pueda encontrar patrones sin supervisión; en el aprendizaje profundo, de acuerdo a Banafa (2018), se usan capas de abstracción para detectar estructuras complejas en los datos de entrada y obtener predicciones de manera supervisada o no supervisada dependiendo de la situación y en el aprendizaje por refuerzo la máquina aprende de la experiencia interactuando con su entorno hasta encontrar el comportamiento que se aspira tener. Según la información disponible en el entorno, realizará acciones que repetirá y reforzará según los resultados obtenidos, los cuales pueden ser positivos o negativos (Instituto de Ingeniería del Conocimiento, 2021).

En 2022, Chang señala que en el procesamiento de imágenes médicas, las herramientas de IA se están utilizando para analizar tomografías computarizadas, rayos X, resonancias magnéticas, imágenes dermatoscópicas y de otros tipos, en búsqueda de lesiones u otros hallazgos que un humano podría pasar por alto. Para realizar los análisis, se puede usar una técnica de aprendizaje profundo llamada clasificación de imágenes en conjunto con técnicas supervisadas y una red neuronal artificial (RNA), mediante el cual, según IBM (2017), es un sistema capaz de recibir y procesar datos por medio de capas para intentar imitar el comportamiento de las neuronas y así lograr reconocer imágenes de forma autónoma.

La UNIR (2021) señala que las herramientas habilitadas con IA pueden identificar relaciones significativas en datos sin procesar y tienen el potencial de aplicarse en casi todos los campos de la medicina como las decisiones financieras y operativas, el desarrollo de fármacos, y principalmente analizar las relaciones entre métodos de prevención o tratamiento con sus resultados en el paciente, logrando así reducir los costos, el tiempo, los errores médicos y potenciar el uso de los recursos humanos en las ramas médicas con mayores requerimientos.

2.6.1. Red Neuronal Artificial

Zvornicanin (2022) afirma que los algoritmos de RNA se desarrollaron específicamente para imitar las redes neuronales biológicas. En términos generales, el objetivo era desarrollar un sistema artificial que funcionará de forma similar a las neuronas de un cerebro humano.

Todas las RNA se basan en neuronas artificiales, también llamados perceptrones, las cuales son estructuras modeladas a partir de neuronas biológicas. En la Figura 11 se puede visualizar como cada neurona artificial, a través de funciones matemáticas lineales y no lineales, recibe entradas y produce una única salida que se envía a otras neuronas, las entradas también pueden ser los resultados de otras neuronas pero suelen ser números de una muestra de datos externos. El valor que caracteriza la predicción está representado por las salidas de las neuronas de salida final de la RNA (Zvornicanin, 2022).

Figura 11

Visualización de similitudes entre una neurona biológica y una artificial

Nota: Tomado de *The concept of artificial neurons (perceptrons) in neural networks* por R. Pramoditha, 2021, Towards Data Science.

<https://towardsdatascience.com/the-concept-of-artificial-neurons-perceptrons-in-neural-networks-fab22249cbf>

C.

Pai (2020) afirma que una RNA se compone de tres capas: entrada, oculta y salida. La capa de entrada recibe las entradas, la capa oculta las procesa y la capa de salida genera resultados. En la Figura 12 se puede observar las capas de una RNA, con cada una de ellas siendo formada por un grupo de neuronas artificiales.

Figura 12

Estructura de una RNA

Nota: Tomado de *CNN vs. RNN vs. ANN – Analyzing 3 Types of Neural Networks in Deep Learning* por A.

Pai, 2020, Analytics Vidhya.

<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/02/cnn-vs-rnn-vs-mlp-analyzing-3-types-of-neural-networks-in-deep-learning/>.

2.6.2. Red Neuronal Convolutacional

Una RNC es un tipo de RNA con aprendizaje profundo que puede procesar imágenes, ya que sus múltiples capas funcionan como si fueran la corteza visual del ojo humano, extrayendo diferentes características de las imágenes en las entradas, para luego distinguir o identificar objetos simulando/emulando la percepción visual del humano. La RNC está estructurada con múltiples capas ocultas dispuestas de manera jerárquica; las capas iniciales se encargan de identificar características básicas como líneas y curvas, mientras que las capas más profundas son capaces de reconocer

elementos más complejos, como rostros o silueta (Bagnato, 2018b). En la Figura 13, se puede visualizar el proceso desde la captación de una imagen, hasta el procesamiento de la misma por medio de una RNC con sus respectivas capas.

Figura 13

Visualización gráfica de una RNC Python

Nota: Tomado de *Image Classification Using RNC: Python Implementation* por A. Kadlaskar, 2021, Analytics Vidhya,

<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/06/image-classification-using-convolutional-neural-network-with-python/>.

Existen dos categorías principales de arquitecturas RNC: de segmentación y de clasificación. Las RNC de segmentación identifican regiones de una imagen a partir de una o varias clases de objetos interpretables y son útiles tanto para detectar cómo clasificar el objeto en una imagen cuando hay más de una clase en la imagen. En las RNC de clasificación, la red clasifica cada píxel en una o varias clases a partir de un conjunto de categorías de objetos del mundo real y normalmente se emplea cuando se

necesita que todos los objetos de una misma imagen se agrupen o clasifiquen en una única clase (Brown, 2019).

Bagnato (2018b) explica que la estructura común de una RNC está conformada por una capa convolucional, una operación de activación después de cada capa convolucional, una capa de agrupamiento y, por último, una capa totalmente conectada o de aplanamiento (Véase el ejemplo en la Figura 14). Todas estas capas extraen información esencial de las imágenes, las capas convolucionales aplican distintos filtros a una subregión de la imagen, la función de activación añade no linealidad, las capas de agrupamiento reducen la dimensionalidad de los mapas de características y por último, el mapa de características se alimenta a una capa primaria totalmente conectada con una función *softmax*¹ para hacer una predicción.

Figura 14

Arquitectura clásica de una CNN

Nota: Tomado de *Basics of the classic RNC* por C. Chatterjee, 2019, Towards Data Science.

<https://towardsdatascience.com/basics-of-the-classic-RNC-a3dce1225add>.

¹ *Softmax*: es un método de clasificación multiclase que generaliza la regresión logística (Wood, 2019).

2.6.2.1. Arquitecturas de RNC

Casi todos los diseños de RNC se adhieren a los mismos principios fundamentales de diseño, que incluyen la aplicación de capas convolucionales a la entrada de una en una, la reducción ocasional de las dimensiones espaciales y el aumento del número de mapas de características. Los diseños de RNC modernos investigan formas innovadoras de construir capas convolucionales de manera que permitan un aprendizaje más eficaz, a diferencia de las arquitecturas de red clásicas, que se componen simplemente de capas convolucionales apiladas (Jordan, 2018).

Un recurso gratuito de artículos, código, tablas de evaluación, bibliotecas, algoritmos, conjuntos de datos e información relacionadas con el aprendizaje automático es *Papers with Code* (<https://paperswithcode.com/>). Todo el contenido es creado por la comunidad y provee tablas de clasificación con las cuales se hacen evaluaciones y comparaciones entre modelos que usen un mismo conjunto de datos de entrenamiento. Algunos de los modelos más recientes con mayor precisión trabajando sobre el conjunto de datos de *ImageNet*, el cual es usado como referencia en clasificación de imágenes y detección de objetos, son: *NFNet*, *ResNeSt* y *MogaNet*. A continuación, se presenta una breve reseña de estas tres arquitecturas de RNC.

2.6.2.1.1. NFNet

El recorte adaptativo de gradientes es un nuevo método de entrenamiento desarrollado por los autores de *NFNet* (Brock, De, Smith y Simonyan, 2021) (Véase el ejemplo en la Figura 15), que aplicaron en la creación del modelo. Basado en la relación unitaria entre las normas de los gradientes y las normas de los parámetros, este método recorta los gradientes de los parámetros y gracias a esto se puede entrenar redes sin normalizadores con tamaños de lote elevados. Comprobaron que una vez realizado un amplio pre entrenamiento en un conjunto de datos, los modelos sin normalizador superan a sus contrapartes normalizados (p. 1).

Figura 15

Vista detallada de un bloque de transición NFNet

Nota: Tomado de *High-performance large-scale image recognition without normalization* por A. Brock et al, 2021, arXiv.org, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2102.06171>.

2.6.2.1.2. ResNeSt

En general, los modelos de aprendizaje profundo funcionan mejor cuando pueden aprender representaciones de red más sustantivas. *ResNeSt* usa una arquitectura de desarrollada por Zhang et al. (2020) multi-rama que emplea la atención por canales en varias ramas de la red para aprovechar las ventajas complementarias de la atención a mapas de características y la representación multi-trayectoria, con el fin de mejorar el aprendizaje de representaciones en RNC. Como alternativa al bloque residual, el módulo de atención-dividida ofrece un bloque computacional sencillo y modular que genera representaciones más variadas a través de interacciones entre

características. En la Figura 16 se puede visualizar la estructura de los bloques de atención-dividida en un modelo de ResNeSt (pp. 1-4).

Figura 16

Vista detallada de la unidad de atención-dividida.

Nota: Tomado de *ResNeSt: Split-attention networks* por H. Zhang et al, 2020, arXiv.org.

<https://doi.org/10.48550/arXiv.2004.08955>

2.6.2.1.3. MogaNet

MogaNet forma parte de la nueva familia de modelos eficientes de redes neuronales, el cual busca permitir una minería de información contextual y una mejor relación complejidad-rendimiento basándose en el uso de RNC puras. Al utilizar dos bloques agregados creados específicamente en las áreas espaciales como en los canales (Véase el ejemplo en la Figura 17), *MogaNet* facilita la interacción entre distintas complejidades para contextualizar la información, estableciendo así nuevos estándares sobre técnicas usadas en circunstancias similares (Li et al., 2020, pp. 1-2).

Figura 17

Estructura general de MogeNet conteniendo bloques de agregación espacial y bloques de agregación de canales.

Nota: Tomado de *Efficient multi-order gated aggregation network* (p. 16) por S. Li et al, 2022, arXiv.org. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.03295>

2.7. Evaluación de Modelos de Clasificación

Tharwat (2018), junto con Villanueva (2021), describen lo que serían las principales métricas para evaluar modelos de clasificación, las cuales permiten calcular correctamente el desempeño final de un modelo.

- Matriz de confusión:

Es un método para condensar el rendimiento de un algoritmo de clasificación. El valor predicho para cada clase se representa mediante una columna de la matriz, mientras que los valores reales se representan mediante una fila (Véase el ejemplo en la Figura 18). La matriz de confusión produce cuatro conceptos (Tharwat, 2018, p. 2):

- Verdadero positivo (VP): El modelo predice un valor positivo y el valor real es positivo.
- Verdadero negativo (VN): El modelo predice un resultado negativo, pero el valor real es negativo.
- Falso negativo (FN): El modelo predice un resultado negativo, mientras que el valor real es positivo.
- Falso positivo (FP): El modelo predice un resultado positivo, mientras que el valor real es negativo.

Figura 18

Arquitectura de matriz de confusión

		True/Actual Class	
		Positive (P)	Negative (N)
Predicted Class	True (T)	True Positive (TP)	False Positive (FP)
	False (F)	False Negative (FN)	True Negative (TN)
		$P=TP+FN$	$N=FP+TN$

Nota: Tomado de *Classification Assessment Methods: a detailed tutorial* (p. 2) por A. Tharwat, 2018, Applied Computing and Informatics.

<https://doi.org/10.1016/j.aci.2018.08.003>

- Exactitud (ACC):

El número de muestras correctamente clasificadas respecto al número total de muestras visualizadas se utiliza para definir la exactitud (Véase la ecuación en la Figura 19). Habla de lo mucho que se parece el resultado de una medición a su valor real (Villanueva, 2021, p. 21).

Figura 19

Ecuación para calcular la exactitud

$$exactitud = \frac{(VP + VN)}{(VP + FP + FN + VN)}$$

Nota: Tomado de *Sistema Inteligente Basado en Redes Neuronales para la identificación de cáncer de piel de tipo melanoma en imágenes de Lesiones Cutáneas* (p.21) por R. Villanueva, 2021, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

<https://hdl.handle.net/20.500.12672/17574>.

- Precisión (PREC):

El porcentaje de muestras positivas que se identificaron con exactitud en relación con el número total de muestras previstas como positivas se conoce como exactitud, también denominada valor predictivo positivo (Ver Figura 20) (Villanueva, 2021, p. 22).

Figura 20

Ecuación para calcular la precisión

$$precisión = \frac{VP}{(VP + FP)}$$

Nota: Tomado de *Sistema Inteligente Basado en Redes Neuronales para la identificación de cáncer de piel de tipo melanoma en imágenes de Lesiones Cutáneas* (p.22) por R. Villanueva, 2021, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

<https://hdl.handle.net/20.500.12672/17574>.

- Sensibilidad (SEN):

La sensibilidad es el porcentaje de casos afirmativos que el algoritmo ha identificado correctamente. Demuestra la precisión con la que el modelo puede pronosticar la clase positiva (Figura 21) (Villanueva, 2021, pp. 22).

Figura 21

Ecuación para calcular la sensibilidad

$$sensibilidad = \frac{VP}{(VP + FN)}$$

Nota: Tomado de *Sistema Inteligente Basado en Redes Neuronales para la identificación de cáncer de piel de tipo melanoma en imágenes de Lesiones Cutáneas* (p.22) por R. Villanueva, 2021, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

<https://hdl.handle.net/20.500.12672/17574>.

- Especificidad (SPC):

La relación entre las muestras negativas correctamente clasificadas y todas las muestras negativas se conoce como especificidad. Demuestra la precisión con la que el modelo puede pronosticar la clase negativa (Véase el ejemplo en la Figura 22) (Villanueva, 2021, p. 22).

Figura 22

Ecuación para calcular la especificidad

$$especificidad = \frac{VN}{(VN + FP)}$$

Nota: Tomado de *Sistema Inteligente Basado en Redes Neuronales para la identificación de cáncer de piel de tipo melanoma en imágenes de Lesiones Cutáneas* (p.22) por R. Villanueva, 2021, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

<https://hdl.handle.net/20.500.12672/17574>.

- F1 Score (F-measure):

La media armónica de precisión y sensibilidad es considerada la F1 Score (Figura 23) (Villanueva, 2021, p. 22).

Figura 23

Ecuación para calcular el F Score

$$F1 = 2 * \frac{(Precisión * Sensibilidad)}{(Precisión + Sensibilidad)}$$

Nota: Tomado de *Sistema Inteligente Basado en Redes Neuronales para la identificación de cáncer de piel de tipo melanoma en imágenes de Lesiones Cutáneas* (p.22) por R. Villanueva, 2021, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

<https://hdl.handle.net/20.500.12672/17574>.

2.8. Python

Python se encuentra entre los mejores lenguajes de alto nivel, ya que cuenta con una amplia gama de datos y con bibliotecas de fuentes con algoritmos establecidos, haciendo que su código de programación sea mucho más fácil de usar y permitiendo así módulos menos extensos. Es ideal para la programación independiente de la plataforma y se utiliza para desarrollar aplicaciones de todo tipo, abriendo paso en las tecnologías más complejas como la IA, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo (InGenio Learning, 2021).

Existen múltiples razones por las que Python es la elección del lenguaje para la mayoría de los científicos de datos, siendo las más importantes a considerar según Lateef (2022):

- Menos código: La implementación de IA requiere una gran cantidad de algoritmos y dado que Python posee paquetes predefinidos, se puede codificar

los algoritmos de forma mínima. También proporciona un enfoque de "prueba mientras escribes" que alivia la carga de probar el código.

- Bibliotecas pre-construidas: Python tiene muchas bibliotecas diseñadas para implementar diferentes algoritmos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Por lo tanto, siempre que se desee ejecutar un algoritmo en un conjunto de datos, se puede descargar e instalar los paquetes necesarios con un solo comando. Algunos ejemplos de bibliotecas pre-construidas son NumPy, Keras, Tensorflow, Pytorch, etc.
- Facilidad de aprendizaje: Python usa una sintaxis simple que se puede usar para realizar cálculos simples y complejos facilitando la construcción de modelos de aprendizaje automático.
- Independiente de la plataforma: Python puede ejecutarse en muchas plataformas como Windows, MacOS, Linux, Unix, etc. Al migrar código de una plataforma a otra, puede usar paquetes como PyInstaller que se ocupará de cualquier problema de dependencia.
- Apoyo masivo de la comunidad: Python tiene una gran comunidad de usuarios que siempre son útiles cuando encontramos errores de codificación. Además de tener muchos seguidores, Python tiene varias comunidades, grupos y foros donde los programadores publican errores y se ayudan entre sí.

2.9. Antecedentes

Kaul, Eslin y Kross (2020) establecen que la IA nació en los años 1950s en busca de una respuesta que se hacían los computistas en donde se cuestionaban si una computadora podía "pensar". En un principio resultó adecuada para resolver problemas lógicos que sean bien definidos como el ajedrez, pero hubo varias limitaciones de los primeros modelos para resolver problemas más complejos como la

clasificación de imágenes o el reconocimiento de habla, que a su vez impidieron su aceptación generalizada y su aplicación a la medicina. A principios de la década del 2000, muchas de estas limitaciones se superan con la llegada del aprendizaje profundo, el cual sería una nueva forma de aprender representaciones a partir de los datos, que se hace a través del aprendizaje de "capas" sucesivas de representaciones cada vez más significativas.

Con el transcurso del tiempo, la IA continuó evolucionando siendo ya capaz de generar y aplicar algoritmos para problemas más complejos, lo cual dio la bienvenida a una nueva era en el área de medicina en donde se puede usar IA a través de modelos de evaluación de riesgos para mejorar la precisión de diagnósticos y también favoreciendo la eficiencia del flujo de trabajo (pp. 1-5).

Recientemente, los algoritmos de aprendizaje profundo, especialmente las RNC, han logrado un gran éxito en tareas de clasificación de imágenes en diversas disciplinas, incluida la dermatología (Zuo, Blasch y Ling, 2017, p. 289). La automatización de un diagnóstico mediante técnicas de aprendizaje automático ha dado lugar a *frameworks*² y sistemas que ayudan en la comunicación objetiva de los médicos, la reducción de los errores relacionados con la fatiga humana, las tasas de mortalidad y los costes médicos, así como a una identificación más sencilla de las enfermedades (Shetty et al., 2022, p. 1).

La imagenología médica permite observar la fisiología y morfología del humano, siendo en la actualidad una de las principales especialidades con oportunidad de aplicar estrategias de IA. En esta área habitualmente se emplean métodos de aprendizaje profundo como las RNC; lo cual ofrece la posibilidad de hacer un diagnóstico oportuno de manera automatizada sin la necesidad de realizar procedimientos invasivos en el paciente. En la rama de dermatología, la aplicación de IA ha tenido un gran impacto generando una constante evolución en sus casos de uso, pasando de estar limitado a solo poder analizar simples lesiones cutáneas pigmentarias, a evolucionar en varias

² Framework: Conjunto de componentes de *software* reutilizables que sirven como base para el desarrollo de aplicaciones (BasuMallick, 2023)

utilidades y ya poder cubrir varios tipos de anomalías como cánceres cutáneos no melanocíticos, psoriasis, erupciones cutáneas y onicomycosis, entre otras enfermedades de la piel (Pai y Pai, 2021, pp. 1-8).

Una característica de la dermatología es que se trata de una rama de la medicina en la que la mayoría de los diagnósticos pueden realizarse observando la piel. La dermatología se basa en criterios como la distribución anatómica, el color, los cambios visibles en la superficie de la lesión, el reconocimiento de patrones y las características estructurales de la lesión a lo largo del tiempo, para realizar la mayoría de los diagnósticos no invasivos de las enfermedades cutáneas (Castillo y Diaz, 2016, pp 13-16). También pueden haber otros casos en el que si sea invasivo, siendo necesario la realización de una biopsia para una nueva evaluación visual por medio de un microscopio. La localización, el tamaño y el tipo de lesión determinarán el tipo de procedimiento que se lleve a cabo. (MedlinePlus, s.f.).

Normalmente, los diagnósticos sobre las imágenes son realizados de forma subjetiva y de baja precisión si es realizado por especialistas con baja experiencia. En el caso en el que el dermatólogo tenga dificultades obteniendo un diagnóstico, puede recurrir al uso de herramientas fotónicas y de láser las cuales son costosas o limitadas (ALKolifi, 2020, p. 1).

Según Pai y Pai (2021), la interpretación humana de las imágenes puede verse afectada por la presencia de ruido en la imagen, patrones de búsqueda visual incompletos, fatiga, distracciones, grandes cantidades de datos de imagen y hasta la calidad física de la propia imagen. En la actualidad se han llevado a cabo estudios en los que se han demostrado que cuando se comparan sistemas humanos con sistemas de aprendizaje profundo para el tratamiento de lesiones cutáneas pigmentarias pequeñas, los programas de procesamiento de imágenes han tenido una precisión similar o mayor que la de los dermatólogos. Uno de ellos fue realizado por Esteva et al (2017) quienes realizaron un análisis de imágenes clínicas y dermatoscópicas mediante una única RNC, obteniendo un diagnóstico por parte de la máquina y poniéndolo a

prueba frente a dermatólogos certificados en imágenes clínicas de biopsia, para diferenciar entre lesiones cutáneas pigmentarias benignas y melanomas, concluyendo que la RNC demostró un rendimiento equivalente al de los expertos (p. 7).

Manteca, Pinto, Galarza y Me (2022), afirman que las lesiones cutáneas en la epidermis pueden ser causadas por múltiples factores como cambio de textura y color con el tiempo y en general son lesiones infecciosas que pueden evolucionar a un melanoma maligno, el cual es un tipo de cáncer de piel que penetra en la superficie epidérmica, de color variado y de forma asimétrica (Figura 24). El melanoma cutáneo se considera como una de las lesiones cutáneas más graves y nocivas, debido a las altas tasas de metástasis que se registran a nivel mundial, siendo considerado una enfermedad de alta morbilidad y mortalidad. Es altamente invasivo comenzando por su aparición en la epidermis y con el pasar del tiempo pasa a ser capaz de invadir con profundidad en la piel produciendo metástasis, por lo tanto su diagnóstico temprano está en relación directa con su cura y tratamiento (pp. 2-3).

Figura 24

Visualización de un melanoma cutáneo

Nota: Tomado de *Types of melanoma* por Moffitt
Cancer Center.

<https://moffitt.org/cancers/melanoma/diagnosis/types/>.

Como antecedentes de este trabajo, se presenta el trabajo nacional de Gois (2018) y los trabajos internacionales de Castillo y Díaz (2016); Ramprasath, Vijay y Shanmugasundaram (2018); Jansen et al. (2022); y Alwakid, Gouda, Humayun y Sama (2022), en términos de problemas, solución y resultados alcanzados.

2.9.1. Nacional

Gois (2018) en su trabajo de “Sistema de información basado en redes neuronales artificiales para la contratación de asociados en el Restaurante Miranda de la cadena de Hoteles Eurobuilding” implementó un sistema basado en redes neuronales para ayudar en el proceso de toma de decisiones sobre la contratación de empleados en un restaurante. El modelo de RNA, utilizando información histórica de los procesos de negocio del restaurante, fue capaz de predecir, con cierto grado de certeza, el número de empleados que la administración debía contratar para atender eficazmente a los clientes en un día determinado. Se pudo demostrar que una RNC es capaz de rediseñar el proceso de contratación de asociados en un restaurante atendiendo los requerimientos de personal necesarios, también se pudo observar que es necesario el registro de más parámetros relevantes que permitan predecir el comportamiento de las asistencias al restaurante con un mayor grado de exactitud y así mejorar los resultados obtenidos en el modelo (pp. 14-100).

Por otro lado, Sisco (2018), en su trabajo titulado “Reconocimiento facial combinando técnicas de extracción de características con redes neuronales convolucionales”, exploró el rendimiento de modelos de reconocimiento facial basados en RNC bajo distintas condiciones de iluminación, pose y expresión. Este estudio, desarrollado en la Universidad Central de Venezuela, utiliza métodos de extracción de características y aprendizaje profundo, similares a los empleados en este proyecto para el análisis de imágenes dermatológicas, mostrando así la flexibilidad de las RNC en diferentes aplicaciones de procesamiento de imágenes.

2.9.2. Internacional

Castillo y Díaz (2016) en “Procesamiento de imágenes dermatológicas para asistencia al diagnóstico médico” desarrollaron un sistema capaz de ser utilizado como soporte para la detección en etapa temprana de enfermedades graves como el melanoma, utilizando métodos automáticos y semiautomáticos de segmentación de la región de la piel a analizar. Demostrando la viabilidad de poder crear un sistema capaz de ser utilizado como soporte para la detección en etapa temprana de enfermedades graves en la piel, sin embargo se pudo observar que la extracción de características de una imagen puede verse afectado por muchos factores incluyendo la presencia de vello en la piel, por lo cual los autores consideran necesario establecer un protocolo de captura de imagen en donde estén definidas las condiciones de las mismas ya su vez complementarlo con un esquema de preprocesamiento de imágenes para la remoción de vello presente en las imágenes dermatoscópicas (pp. 5- 101).

Ramprasath, Vijay y Shanmugasundaram (2018) en su trabajo de “Clasificación de imágenes mediante redes neuronales convolucionales”, proponen el uso de RNC en busca de mejorar los sistemas de clasificación de imágenes existentes. Para ello desarrollaron una aplicación que usa el conjunto de datos MNIST, el cual está formado por imágenes de números escritos a mano, para el entrenamiento y prueba de la RNC. Como resultado proporcionó una tasa de precisión del 98%, concluyendo en que si al modelo se le agrega más capas y se le entrena con mayor cantidad de data y clusters de GPUs, será capaz de proporcionar resultados más precisos al clasificar imágenes (pp. 1307-1316).

Jansen et al. (2022) en “Evaluación de un enfoque de aprendizaje profundo para diferenciar la enfermedad de Bowen y la queratosis seborreica” presentan un caso de estudio de IA el cual se quiere diferenciar entre la enfermedad de Bowen (maligna) y la queratosis seborreica (benigna). Con los resultados del trabajo se obtuvo un algoritmo que demostró ser robusto diagnosticando las respectivas enfermedades con precisión mayor a 0.93, demostrando que los algoritmos de aprendizaje profundo pueden ayudar

en la rutina clínica, pero, también demostró que los patólogos deben mantenerse cautelosos y escrutar las predicciones de diagnóstico realizadas por la IA, ya que si se le muestra algo de lo cual no se le ha entrenado a detectar, puede haber un error de diagnóstico y dependiendo de la situación puede tener consecuencias muy graves para los pacientes afectados (pp. 1-17).

Alwakid, Gouda, Humayun y Sama (2022) en “Detección de melanomas mediante clasificaciones basadas en aprendizaje profundo”, presentan un caso de estudio de IA el cual propone el uso de métodos de aprendizaje profundo para detectar con precisión una zona con cáncer en la piel. Con los resultados del trabajo se obtuvo un algoritmo que demostró ser robusto diagnosticando 7 tipos de cáncer en la piel con una precisión de 0.84 usando Resnet-50 como modelo de RNC y HAM10000 como conjunto de datos, demostrando que los algoritmos de aprendizaje profundo pueden ayudar en la rutina clínica. Se pudo concluir que para demostrar la eficacia del método propuesto, es necesario realizar experimentos con un conjunto de datos grande y complejo y que incluya futuros casos de cáncer, también se comenta como recomendación comparar y evaluar más de un modelo a la vez en conjunto con la RNC (pp. 1-16).

Con la revisión del estado del arte, especialmente en los trabajos internacionales de reciente data, se ha observado el interés sobre el impacto en la salud humana del cáncer en la piel y en cómo funcionan las herramientas de IA en apoyo al diagnóstico de enfermedades en la piel, para minimizar las consecuencias de estas enfermedades. Los antecedentes citados mostraron resultados alentadores en cuanto al uso de la IA en la clasificación de imágenes mediante la aplicación de aprendizaje profundo, en particular los casos de estudio internacionales y sus aportes específicos al área de la dermatología. Tomando esto en consideración, la propuesta de investigación que se presenta en este documento tiene como propósito proporcionar un sistema de diagnóstico asistido por computador que sirva como apoyo a dermatólogos nacionales en el diagnóstico temprano de melanoma, y a su vez convirtiéndolo en un candidato para ser posiblemente el primer trabajo de investigación de RNC nacional. Debido a que

la comunidad científica produce constantemente nuevos modelos de IA a usar y teniendo presente las recomendaciones dadas por los autores de los antecedentes evaluados, se amplía el conjunto de datos a usar y se propone el uso de 3 modelos de clasificación distintos; *NFNet*, *RestNeSt* y *MogaNet*, los cuales se emplearán en conjunto con la RNC, permitiendo así tener mejor criterio al determinar en qué escenarios es idóneo la elección de un modelo en específico.

3. CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO

En este capítulo se formula el marco metodológico del estudio, en donde se describe de forma sistemática un conjunto de métodos, fases, procedimientos y roles que se tomaron en consideración para poder llevar a cabo la solución al problema planteado.

3.1. Metodología para el Desarrollo de la Solución

Para la construcción de la RNC se usó una metodología ad-hoc basada en una propuesta metodológica para el desarrollo de modelos de RNA. Por otro lado, para el desarrollo de la interfaz web, la cual comunica el diagnóstico de la RNC, se implementará una metodología ágil autogestionada basada en iteraciones.

Para el diseño, desarrollo y entrenamiento de RNC se utilizó un enfoque metodológico ad-hoc basado en técnicas probadas y validadas en la propuesta de trabajo de Mariño y Primorac (2016) para RNA. Modificando y actualizando los datos de entrada a datos de imágenes y tomando en consideración nuevos hiper parámetros en la fase de desarrollo del modelo, se estima que la metodología pudiese ser apta para la construcción de una RNC. Como se muestra en la Figura 25, la metodología está dividida en 4 fases que son: análisis, diseño, desarrollo e implementación (pp. 235-240).

Figura 25

Fases para construir modelo de RNC

Nota: Tomado de *Propuesta Metodológica para Desarrollo de Modelos de Redes Neuronales Artificiales Supervisadas* (p. 235) por Mariño y Primorac, 2016, IJERI.

<https://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/338>

03.

La fase de análisis consistió en evaluar el problema que se quería resolver y se realizó un estudio de los modelos de red existentes capaces de adaptarse al problema. En la fase de diseño se determinó la estructura de la red al igual que el algoritmo de aprendizaje. La fase de desarrollo (Véase lo que ilustra la Figura 26) se dividió en entrenamiento, validación y evaluación, abarcando desde la selección de herramientas informáticas para luego definir la arquitectura y topología de la RNC, la preparación de los datos, el entrenamiento de los modelos con sus respectivos hiper parámetros, hasta la validación del modelo y la evaluación del mismo para poder realizar comparaciones y posteriormente elegir el modelo más eficiente. Por último, en la fase de implementación se pasó por un proceso en el cual se aseguró que el

modelo sea validado externamente por un especialista en la temática, sirviendo como respuesta a los objetivos planteados.

Figura 26

Proceso iterativo en la fase de desarrollo de una RNC

1. **Tasks In Progress**
 - Profile last changes, gather and track data
 - **Challenges or Blockers**
 - None for now
 - **Goals for Tomorrow**
 - Evaluate Build
 - Keep optimizing
1. **General Notes or Suggestions**
 - None for now

Nota: Tomado de *Propuesta Metodológica para Desarrollo de Modelos de Redes Neuronales Artificiales Supervisadas* (p. 236) por Mariño y Primorac, 2016, IJERI.

<https://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/338>

03.

Una vez completada la creación del modelo, se implementó una interfaz web integrada con la Red Neuronal Convolutiva (RNC). Esta interfaz permite cargar una imagen, que es procesada por el modelo para identificar diversas lesiones cutáneas, incluyendo melanoma y otras anomalías. Los resultados del diagnóstico son presentados en la interfaz web, facilitando a los dermatólogos la evaluación y toma de decisiones clínicas.

Para el desarrollo de la interfaz web se aplicó una metodología ágil ad-hoc basada en iteraciones, en la cual se evaluaron requerimientos funcionales, no funcionales bajo el marco de historias de usuarios. De acuerdo a Agile Business (2014) los requerimientos funcionales son las especificaciones de las funciones del producto, es decir, especifican cómo debe reaccionar el sistema ante las entradas y detallan los objetivos del programa informático, de tal forma que el programa no funcionará si no se cumplen. Los requerimientos no funcionales describen los atributos de calidad de un sistema de programa informático y a través de un conjunto de criterios como la usabilidad, fiabilidad y rendimiento, se evalúa el rendimiento concreto de un sistema. También se incluyeron historias de usuarios las cuales son descripciones cortas y simples de una característica contada desde la perspectiva de un usuario, describiendo rol, funcionalidad y resultado esperado.

La metodología usada como base y propuesta por Mariño y Primorac (2016), modifica y mejora metodologías previamente diseñadas, integrando un ciclo de vida de ingeniería del programa informático y abordando conceptos propios de la tecnología inteligente. Para la resolución del problema promueve el aprendizaje de métodos específicos y su correcta aplicación, también fomenta una aproximación al tratamiento de los modelos de RNA desde una perspectiva ingenieril.

4. CAPÍTULO IV. MARCO APLICATIVO

En este capítulo se detallan los aspectos que conformaron la solución al problema planteado, así como las acciones emprendidas para su desarrollo y ejecución.

4.1. Descripción General de La Solución

El desarrollo de la aplicación consistió en el entrenamiento de un algoritmo de clasificación de imágenes para identificar diversas enfermedades cutáneas, con el objetivo de apoyar los diagnósticos dermatológicos. El proceso comenzó con la obtención de imágenes dermatoscópicas de bancos de imágenes públicas y privadas. Posteriormente, se llevó a cabo un exhaustivo preprocesamiento, que incluyó la normalización de imágenes para asegurar uniformidad en la escala y rango de valores de píxeles. Se aplicaron técnicas de aumento de datos, como rotaciones y ajustes de iluminación, para mejorar la capacidad del modelo de generalizar patrones. Además, el conjunto de datos se dividió en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba.

Con los datos preparados, se seleccionaron y entrenaron iterativamente modelos pre entrenados como *ResNet-101e*, *NFNet-L0* y *MogaNet-XT*. Se definió una función de pérdida y un optimizador para ajustar el modelo, y se emplearon métricas de evaluación, incluyendo precisión, matriz de confusión y F1 score, para validar el rendimiento del modelo en un contexto clínico. Estas métricas, ampliamente utilizadas en la evaluación de modelos de aprendizaje automático, son esenciales para determinar la efectividad y la aplicabilidad del modelo en la práctica médica (Powers, 2020). También se abordaron conceptos como valores predictivos y probabilidad condicional, esenciales para la toma de decisiones médicas.

La fase final del desarrollo fue la implementación de una interfaz web usando *Hugging Face*, que permite cargar imágenes y proporciona un diagnóstico dirigido a los dermatólogos. La interfaz está disponible en un repositorio público en *Hugging Face*, y su diseño se ilustra en la Figura 27.

Figura 27

Aplicación web en la plataforma de *Hugging Face*.

4.2. Arquitectura de La Solución

La solución final se fundamentó en la selección meticulosa del modelo *NFNet-L0*, una arquitectura de red neuronal convolucional (RNC) altamente especializada y eficiente para la clasificación de imágenes. Este modelo fue elegido por su capacidad demostrada para discernir características sutiles en imágenes médicas, específicamente en imágenes dermatoscópicas utilizadas para identificar lesiones en la piel. *NFNet-L0* es una de las variantes de *NFNet*, que prescinde de capas de

normalización tradicionales como *Batch Normalization*³, en su lugar emplea *Weight Standardization*⁴ a escala junto con ganancias escalares en rutas residuales y no lineales. Esta elección se fundamenta en su rendimiento sobresaliente en la clasificación de imágenes médicas y en la detección precisa de lesiones cutáneas. La utilización de *Weight Standardization* ha demostrado mejorar la estabilidad y el rendimiento en comparación con las técnicas tradicionales de normalización, como se ha documentado en investigaciones recientes (Qiao et al., 2020).

Además del modelo de red neuronal, se desarrolló una interfaz en *Hugging Face* para facilitar la inferencia de resultados utilizando el modelo *NFNet-L0* entrenado. *Hugging Face* ofrece un ecosistema integral para el despliegue y utilización eficiente de modelos de inteligencia artificial, permitiendo una integración fluida en aplicaciones prácticas. Esta interfaz simplifica el proceso de realizar predicciones y análisis sobre nuevas imágenes dermatoscópicas, esencial para una implementación efectiva en entornos clínicos y de diagnóstico.

En resumen, la combinación de la avanzada arquitectura del modelo *NFNet-L0* y la eficaz interfaz proporcionada por *Hugging Face* ofreció una solución robusta para la detección temprana de lesiones cutáneas a partir de imágenes dermatoscópicas. Esta solución destaca por su precisión en la clasificación de lesiones cutáneas y por su facilidad de uso, contribuyendo a una mejora en la atención médica y en la detección temprana de patologías.

4.3. Tecnologías y Herramientas

Las tecnologías y herramientas utilizadas para el desarrollo de esta solución se describen a continuación. Estas tecnologías y herramientas proporcionaron el entorno

³ Batch Normalization: Método que normaliza las entradas de cada capa, acelerando el entrenamiento al reducir la covariancia interna (Qiao et al., 2020).

⁴ Weight Standardization: Técnica que normaliza los pesos en capas convolucionales, ayudando a estabilizar y suavizar el entrenamiento de redes neuronales profundas (Qiao et al., 2020).

necesario para el procesamiento de imágenes, la manipulación de datos y el entrenamiento del modelo de red neuronal convolucional.

4.3.1. Software

- **Python:** *Python* es el lenguaje de programación principal utilizado para implementar el script y todas las funcionalidades relacionadas con el procesamiento de imágenes y el entrenamiento del modelo de red neuronal convolucional. Según Van Rossum y Drake (2001), *Python* es conocido por su simplicidad y legibilidad, lo que lo hace ideal para el desarrollo de software científico y de datos.
- **Matplotlib:** *Matplotlib* se emplea para la visualización de imágenes y la generación de gráficos que ayudan en el análisis exploratorio de datos y la evaluación del rendimiento del modelo. *Matplotlib* es una biblioteca de *Python* que proporciona una amplia gama de capacidades para la creación de gráficos estáticos, animados e interactivos (Hunter, 2007).
- **Hugging Face:** *Hugging Face* proporciona la interfaz para realizar inferencias utilizando el modelo *NFNet-L0* entrenado. Esta plataforma ofrece una infraestructura robusta y amigable para el despliegue y la utilización de modelos de inteligencia artificial (Wolf et al., 2020). *Hugging Face* facilita la integración de modelos en aplicaciones prácticas, especialmente en entornos clínicos y de diagnóstico.
- **Pandas:** *Pandas* es una biblioteca de *Python* utilizada para el manejo y la manipulación eficiente de datos estructurados. Se emplea para crear y manipular *data frames* que almacenan información sobre las imágenes de entrenamiento y prueba (McKinney, 2012).

- **NumPy:** descrito por Oliphant (2006), es esencial para llevar a cabo operaciones numéricas y cálculos matemáticos en el procesamiento de datos. Su capacidad para gestionar eficientemente grandes volúmenes de datos numéricos lo convierte en una herramienta clave para el conteo y la manipulación de datos.
- **Timm (PyTorch Image Models):** La biblioteca *Timm* se utilizó para cargar y configurar el modelo *NFNet-L0*. *Timm* proporciona una amplia variedad de arquitecturas de modelos de visión por computadora pre entrenados y especializados para la clasificación de imágenes (Wightman, 2019).
- **Fastai y PyTorch:** *Fastai* y *PyTorch* son bibliotecas de aprendizaje profundo utilizadas para definir y entrenar el modelo de RNC. *Fastai* ofrece una interfaz de alto nivel para *PyTorch*, simplificando el desarrollo y entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo (Howard & Gugger, 2018; Paszke et al., 2019).
- **Anaconda:** *Anaconda* (2022) es una plataforma de distribución de datos científicos y paquetes de software utilizada para la gestión de entornos de *Python* y la instalación de paquetes. Proporciona un entorno robusto para la ciencia de datos y el aprendizaje automático.
- **Jupyter Notebook:** *Jupyter Notebook* es una aplicación web de código abierto que permite crear y compartir documentos que contienen código en vivo, ecuaciones, visualizaciones y texto narrativo. Se utilizó *Jupyter Notebook* como el entorno de desarrollo interactivo para escribir, ejecutar y depurar el script (Kluyver et al., 2016).

4.3.2. Hardware

Para el desarrollo y entrenamiento del modelo de red neuronal convolucional, se utilizó una computadora portátil *Razer Blade 15* debido a su capacidad para manejar

tareas de procesamiento intensivo. Las especificaciones del hardware se describen a continuación:

- **Procesador:** *Intel Core i7-10750H*, capaz de gestionar múltiples procesos simultáneamente, crucial para la eficiencia en el procesamiento de imágenes (Intel, 2020).
- **Memoria RAM:** 32 GB, proporcionando suficiente memoria para manejar grandes volúmenes de datos y ejecutar tareas de entrenamiento sin interrupciones.
- **Tarjeta gráfica:** *NVIDIA RTX 2080 SUPER*, utilizada para acelerar el entrenamiento del modelo mediante procesamiento paralelo en la GPU, esencial para reducir los tiempos de cómputo en modelos de aprendizaje profundo (NVIDIA, 2020).

4.4. Ciclos de Desarrollo

4.4.1. Selección de Herramientas Informáticas

En este paso, fue crucial elegir las herramientas adecuadas para implementar la RNC y realizar el procesamiento de datos necesario. En el desarrollo del proyecto, se utilizaron diversas bibliotecas de *Python* como *Matplotlib*, *TensorFlow*, *Fastai* y *Timm*. Estas bibliotecas proporcionaron funcionalidades para visualizar datos, cargar imágenes, construir modelos de aprendizaje profundo y realizar transformaciones de datos. *Matplotlib* se empleó para la visualización de imágenes y la exploración de la distribución de datos, mientras que *TensorFlow* se utilizó para verificar la integridad de las imágenes y garantizar la limpieza de los datos. *Fastai* y *Timm* fueron herramientas fundamentales para la construcción y el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo. *Timm*, en particular, permitió el acceso a los modelos pre entrenados propuestos, *NFNet-L0*, *ResNeSt-101e* y *MogaNet*, que son modelos recientes conocidos por su eficiencia y rendimiento en una variedad de tareas de visión por

computadora. En conjunto, estas herramientas proporcionaron un entorno robusto y eficiente para el desarrollo de la RNC y la manipulación de datos.

4.4.2. Selección de datos

La selección de datos se realizó combinando dos fuentes principales: el conjunto de datos de la International Skin Imaging Collaboration (ISIC) y un grupo de imágenes proporcionadas por la asesora de esta tesis, la Dra. Margarita Oliver Lull, quien recopiló imágenes de pacientes en diferentes clínicas de Venezuela. La integración de estas fuentes permitió la creación de un *dataframe* variado, con nueve categorías de lesiones dermatológicas seleccionadas para cubrir distintos patrones y características.

4.4.3. Preparación de los Datos

En esta etapa, se llevó a cabo la preparación de los datos para su posterior procesamiento por la RNC. Primero, se visualizó el conjunto de datos recopilado para comprender su estructura y características. Se creó un *data frame*⁵ para organizar las imágenes, que constaba de un total de 2,357 imágenes distribuidas en nueve clases dermatológicas: queratosis actínica, carcinoma basocelular, dermatofibroma, melanoma, nevo, queratosis pigmentada benigna, queratosis seborreica, carcinoma espinocelular y lesión vascular. En la Figura 28 se pueden visualizar ejemplos de las imágenes dermatoscópicas divididas por clase.

⁵ Data Frame: Estructura de datos tabular que organiza y facilita el análisis de los resultados de la clasificación (Databricks, 2024)

Figura 28

Visualización inicial del data frame con las imágenes distribuidas en las nueve clases dermatológicas

Visualizando la data

Al analizar este *data frame*, se observó que el conjunto de datos inicial presentaba un desequilibrio significativo entre las clases, con algunas clases conteniendo un número considerablemente menor de imágenes en comparación con otras. Este desequilibrio fue visualizado mediante un análisis exploratorio de datos, ilustrado en la Figura 29.

Figura 29

Gráfico mostrando el desequilibrio en la distribución de clases durante el análisis exploratorio de datos

▼ Análisis exploratorio de datos

```
[14]: # Count the number of images per class
class_counts = df['label'].value_counts().sort_index()

# Get class names
class_names = [label_map[label] for label in class_counts.index]

# Plot the distribution as a bar pie chart
plt.figure(figsize=(5, 5))
plt.pie(class_counts, labels=class_names, autopct='%1.1f%%', startangle=140)
plt.axis('equal') # Equal aspect ratio ensures that pie is drawn as a circle.
plt.title('Distribución de imágenes por clase', pad=20)
plt.show()
```


Además, durante el proceso de limpieza de datos, se identificaron y eliminaron 133 imágenes corruptas para garantizar la calidad y la integridad del conjunto de datos. Esta limpieza fue esencial para asegurar que el modelo se entrenara con datos de alta calidad, mejorando así su capacidad para aprender patrones relevantes y realizar inferencias precisas.

Para abordar el desequilibrio de clases, se implementó una estrategia de aumento de datos, siguiendo las recomendaciones de Wong et al. (2016) quienes demostraron que el balanceo de clases mediante aumento de datos sintéticos mejora significativamente el rendimiento de modelos de deep learning en tareas de

clasificación de imágenes. Se fijó un número mínimo de imágenes por clase en 2,500 y se aplicó un aumento de datos a la clase minoritaria, generando imágenes sintéticas adicionales mediante la selección aleatoria de muestras de la clase existente. Esta técnica de sobremuestreo está respaldada por los trabajos de Shorten y Khoshgoftaar (2019), quienes evidenciaron que el aumento de datos no solo ayuda a equilibrar las clases sino que también mejora la capacidad de generalización del modelo. Como se muestra en la Figura 30 y la Tabla 1, esta estrategia resultó en un conjunto de datos equilibrado, con un total de 22,618 imágenes distribuidas uniformemente entre las nueve clases.

Figura 30

Gráfico mostrando el balance de datos después del preprocesamiento y aumento de datos

Tabla 1

Número de imágenes por cada tipo de lesión cutánea después del aumento de datos

```
Dataset Summary
-----
Class Label   Class Name           Count
-----
0             actinic keratosis    2516
1             basal cell carcinoma 2516
2             dermatofibroma       2516
3             melanoma             2516
4             nevus                2516
5             pigmented benign keratosis 2516
6             seborrheic keratosis 2503
7             squamous cell carcinoma 2516
8             vascular lesion     2503
-----
Total                22618
```

Esta estrategia de aumento de datos permitió mitigar el desequilibrio inicial y proporcionó al modelo una representación más equitativa de las distintas clases.

Las transformaciones de datos se llevaron a cabo utilizando la biblioteca Fastai. Se desarrolló una función para visualizar un lote de imágenes, lo que permitió inspeccionar las imágenes originales antes de cualquier procesamiento adicional, garantizando así la comprensión de la calidad y las características de los datos iniciales.

Luego, se definieron las transformaciones de datos utilizando el bloque de datos de Fastai. Se configuraron transformaciones como el cambio de tamaño de las imágenes a una dimensión fija de 150x150 píxeles, lo que permitió estandarizar el tamaño de todas las imágenes en el conjunto de datos y facilitar su procesamiento por la RNC. Esta transformación garantizó que todas las imágenes tuvieran las mismas dimensiones, lo que simplificó el proceso de entrenamiento del modelo y mejoró su capacidad para aprender patrones relevantes en los datos.

Se aplicaron transformaciones de aumento de datos, como volteos aleatorios, rotaciones, cambios en la iluminación y distorsiones geométricas. Estas técnicas incrementaron la variabilidad del conjunto de datos, ayudando al modelo a generalizar mejor y reconocer patrones bajo diferentes condiciones de iluminación y perspectivas (Véase en la Figura 31 y Figura 32).

Figura 31

Sección de código mostrando las transformaciones de datos aplicadas con Fastai

```
[29]: from fastai.vision.all import *

# Data transformations with Fastai
data_block = DataBlock(
    blocks=(ImageBlock, CategoryBlock),
    get_x=ColReader('image_path'),
    get_y=ColReader('label'),
    splitter=RandomSplitter(valid_pct=0.2, seed=42),
    item_tfms=Resize(150), # Resize images to a fixed size
    batch_tfms=aug_transforms(
        size=150,
        do_flip=True,      # Random flipping
        max_rotate=45.0,  # Maximum degree of rotation
        max_lighting=0.2, # Maximum change in lighting
        max_warp=0.2,     # Maximum warp
        p_affine=0.75,    # Probability of applying affine transformation
        p_lighting=0.75   # Probability of changing brightness and contrast
    )
)

# Create DataLoader
dls = data_block.dataloaders(df_augmented)
```

Figura 32

Lote de imágenes de las lesiones cutáneas después de aplicar las transformaciones de datos

4.4.4. Entrenamiento de los Modelos

En esta etapa, desarrolló un modelo de clasificación de imágenes utilizando la biblioteca Timm. El modelo base que se utilizó es *NFNet-L0*, el cual está pre entrenado en el conjunto de datos *ImageNet-1k*⁶. Este modelo ha sido entrenado previamente en un gran conjunto de imágenes, lo que le permite extraer características relevantes para tareas de clasificación general (Deng et al., 2009).

⁶ ImageNet-1k: Dataset de imágenes con 1,281,167 imágenes para entrenamiento, 50,000 para validación y 100,000 para pruebas, organizado en 1000 clases. Es un estándar en la clasificación de imágenes.(HuggingFace, 2015)

Luego, definió una *Head*⁷ del modelo personalizado, encargada de realizar la clasificación específica para nuestras clases. Esta cabeza consiste en una secuencia de capas de *PyTorch*: una capa de *Adaptive Average Pooling*⁸ que ajusta la salida a una forma compatible con la clasificación, seguida de una capa *Flatten*⁹, y finalmente una capa *Linear*¹⁰ que mapea las características extraídas por el modelo base a las clases de nuestro conjunto de datos. En la Figura 33 se puede observar la configuración que se implementó.

Figura 33

Sección de código donde se muestra la configuración usada para el modelo NFNet-L0

```
•[2]: # Load the Timm model
model = timm.create_model('nfnet_l0.ra2_in1k', pretrained=True, num_classes=len(label_map))

# Define a custom head
num_classes = len(label_map)
model_head = nn.Sequential(
    nn.AdaptiveAvgPool2d(1),
    Flatten(),
    nn.Linear(model.num_features, num_classes)
)
model.head = model_head

# Define the Learner
learn = Learner(
    dls,
    model,
    loss_func=CrossEntropyLossFlat(),
    opt_func=RADam,
    metrics=[accuracy]
)

lr_steep = learn.lr_find()
# Fine-tune the model

learn.fine_tune(epochs=6, base_lr=lr_steep.valley, freeze_epochs=11)
```

⁷ *Head*: La cabeza está compuesta por capas específicas para cada tarea, diseñadas para generar la predicción o inferencia final a partir de la información procesada (Megha, S, 2023).

⁸ *Adaptive Average Pooling*: Técnica que ajusta la salida del modelo a un tamaño fijo, independientemente del tamaño de entrada, facilitando la transición a la capa de clasificación (Pandey, A. K. 2024)

⁹ *Flatten*: Operación que convierte las salidas multidimensionales en un vector unidimensional, necesario para las capas densas posteriores (GeeksforGeeks-a, 2024).

¹⁰ *Linear*: Capa completamente conectada que transforma las características del modelo base en predicciones para cada clase del conjunto de datos (GeeksforGeeks-b, 2024).

Posteriormente, se creó un objeto *Learner*, que es responsable de entrenar el modelo. Este objeto fue configurado con los datos de entrenamiento y validación, el modelo previamente ajustado, una función de pérdida, el optimizador utilizado, y una lista de métricas para evaluar el rendimiento del modelo durante el entrenamiento.

En la configuración del modelo, la elección de la función de pérdida y del optimizador juega un papel crucial en el éxito del entrenamiento. Para este propósito, seleccionamos la función de pérdida *Cross Entropy Loss Flat*, que es ampliamente empleada en problemas de clasificación multiclase. Según Goodfellow et al. (2016), esta función evalúa la discrepancia entre las predicciones del modelo y las etiquetas reales del conjunto de datos, proporcionando una métrica esencial para determinar la eficacia del modelo en la clasificación de imágenes.

En cuanto al optimizador, se seleccionó *Adam*, un algoritmo de optimización popular y eficaz en el entrenamiento de redes neuronales. *Adam* adapta la tasa de aprendizaje para cada parámetro del modelo de manera adaptativa, lo que permite un entrenamiento más rápido y estable. La combinación de *Cross Entropy Loss Flat* y *Adam* proporciona un enfoque sólido para optimizar los pesos del modelo durante el entrenamiento, minimizando así la pérdida y mejorando la precisión de las predicciones (Kingma & Ba, 2015).

Luego, se determinó una tasa de aprendizaje adecuada para el modelo mediante un proceso de exploración de diferentes valores (Véase el ejemplo en la Figura 34). Este enfoque permitió identificar un rango óptimo de tasas de aprendizaje que se pudieron utilizar durante el entrenamiento. Seleccionar la tasa de aprendizaje adecuada es sumamente importante para el éxito en el entrenamiento de un modelo de aprendizaje profundo. A través de este proceso, se evaluó diversas tasas de aprendizaje y eligió la más apropiada en función de la gráfica de pérdida resultante. Una tasa de aprendizaje demasiado baja podría ralentizar el entrenamiento, mientras que una demasiado alta podría causar inestabilidad o divergencia en el modelo.

Encontrar un equilibrio adecuado permite un entrenamiento más eficiente y una convergencia más rápida hacia un modelo óptimo.

Figura 34

Gráfica donde se observa tasa de aprendizaje más óptima

Finalmente, se ajustó el modelo utilizando *Fine Tuning*¹¹, donde se especificó el número de iteraciones de entrenamiento y la tasa de aprendizaje base óptima obtenida. También se congelaron las capas del modelo base durante las primeras iteraciones de entrenamiento, lo que permitió ajustar solo la cabeza personalizada del modelo durante ese tiempo.

La técnica de congelar las capas del modelo base durante las primeras iteraciones de entrenamiento ofrece varios beneficios. Al evitar que los pesos se

¹¹ *Fine Tuning*: Según IBM (2024), es el ajuste de un modelo pre entrenado a tareas específicas usando un conjunto de datos reducido, sin entrenar desde cero.

actualicen durante las primeras etapas del entrenamiento, se preservan las características aprendidas previamente en el modelo base, lo cual es especialmente útil cuando el conjunto de datos de destino es relativamente pequeño. Esto permite que el modelo se adapte específicamente a las características del conjunto de datos sin olvidar lo aprendido en los datos de pre entrenamiento. Además, al enfocar el ajuste fino inicialmente en la *Head* personalizada del modelo, se reduce el riesgo de sobreajuste y se acelera el proceso de entrenamiento. Estas estrategias ayudan a mejorar la capacidad del modelo para realizar clasificaciones precisas en el conjunto de datos de interés.

4.4.5. Análisis de los Resultados del Entrenamiento

Durante el proceso de entrenamiento, se implementaron dos enfoques distintos: congelación y descongelación de las capas del modelo base. La estrategia de congelación, donde las capas del modelo pre entrenado se mantuvieron estáticas durante las primeras iteraciones, permitió preservar y aprovechar al máximo las características aprendidas previamente en el conjunto de datos de origen. Según Yosinski et al. (2014), este enfoque es esencial cuando se trabaja con conjuntos de datos más pequeños, ya que contribuye a evitar el sobreajuste y acelera la convergencia del modelo hacia una solución óptima.

Por otro lado, al eliminar la congelación de las capas, el modelo ganó la capacidad de adaptarse de manera más dinámica a las características específicas del nuevo conjunto de datos. Esta mayor flexibilidad facilitó un aprendizaje más rápido y una adaptación más eficiente a las complejidades de los datos dermatológicos. De acuerdo con los datos en la Tabla 2, esto se tradujo en una precisión del 84.10% después de solo 5 iteraciones. La estabilidad de la pérdida durante este proceso demuestra que el modelo siguió mejorando su rendimiento sin sobre ajustarse, subrayando así la eficacia de esta estrategia.

Tabla 2

Tabla de los resultados de entrenamiento del modelo NFNet-L0

Iteración	Perdida de Entrenamiento	Pérdida de Validación	Precisión	Tiempo
0	1.935593	1.900253	0.366380	28:17
1	1.129018	1.214650	0.550920	28:34
2	0.847321	0.892121	0.656196	28:48
3	0.678977	0.599467	0.791166	29:15
4	0.552570	0.568693	0.801718	28:45
5	0.474762	0.446400	0.840982	28:14
6	0.384985	0.322889	0.882209	28:09
7	0.333817	0.299402	0.883436	28:48
8	0.312427	0.249428	0.915583	28:08
9	0.266754	0.205565	0.932515	28:17
10	0.250299	0.221973	0.921963	28:03
11	0.143468	0.133141	0.956810	28:08
12	0.165047	0.146101	0.953620	28:18
13	0.140067	0.140924	0.950184	28:27

14	0.128183	0.125982	0.960000	28:18
15	0.110040	0.123969	0.961963	28:28
16	0.102612	0.122597	0.961718	28:44

Una vez seleccionado el modelo, se procedió a evaluar su rendimiento utilizando las métricas propuestas. Como se muestra en la Tabla 3, el modelo alcanzó una precisión del 96.0%, indicando que aproximadamente el 96% de las predicciones positivas realizadas por el modelo fueron correctas. Esta alta precisión se complementa con un *recall* también del 96.0%, lo que demuestra que el modelo fue capaz de identificar correctamente alrededor del 96% de todas las instancias positivas en el conjunto de datos. Sin embargo, los falsos negativos que se observan, los cuales representan el 4% restante, indican que el modelo aún tiene margen de mejora.

Tabla 3

Información detallada del modelo NFNet-L0

```

Accuracy: 0.961717791411043
Precision: 0.9667158166024008
Recall (Sensitivity): 0.9600292822839616
F1 Score: 0.9607916577146338
Confusion Matrix:
[[443  0  0  0  3  0  0  0  0]
 [  0 468  0  0  0  0  0  1  0]
 [  0  0 477  0  0  0  0  0  0]
 [  0  0  0 335  8  2  65  1  0]
 [ 75  0  0  0 383  0  0  0  0]
 [  0  0  0  0  0 426  0  0  0]
 [  0  0  0  0  0  0 498  0  0]
 [  0  0  0  0  0  1  0 452  0]
 [  0  0  0  0  0  0  0  0 437]]
Specificity (SPC): 1.0

```

Además, el modelo logró un puntaje F1 de 0.96, lo que sugiere un buen equilibrio entre precisión y *recall*. Según Powers (2020), esto indica que el modelo mantuvo un rendimiento consistente al clasificar las distintas clases de lesiones de piel. La matriz de confusión, que muestra la mayoría de los valores diagonales altos (representando predicciones correctas), respalda esta observación y refleja un buen desempeño en todas las clases. La especificidad del modelo también fue excepcional, con un valor de 1.0, lo que significa que identificó correctamente todas las instancias negativas y, por ende, minimizó los falsos positivos.

En general, el modelo demostró un rendimiento sólido en todas las métricas de evaluación, lo que respalda su utilidad como una herramienta efectiva para la clasificación precisa de lesiones dermatológicas en un entorno clínico. Según Yosinski et al. (2014), los resultados del entrenamiento subrayan la importancia de adaptar el enfoque de entrenamiento a las características específicas del conjunto de datos. Si bien la congelación inicial de las capas proporcionó una base sólida para el modelo, la descongelación posterior permitió una adaptación más dinámica y una mejora significativa en la precisión. Esta flexibilidad en el enfoque de entrenamiento resultó ser crucial para lograr un rendimiento óptimo en la clasificación de imágenes dermatológicas.

4.4.6. Comparación de Los Modelos

Durante el proceso de desarrollo de la aplicación, se evaluaron tres modelos de RNC: *NFNet-L0*, *ResNeSt-101e* y *MogaNet-XT*. Estos modelos fueron seleccionados debido a su eficacia demostrada en tareas de clasificación de imágenes médicas y dermatológicas. Estudios anteriores han destacado la capacidad de *NFNet-L0* para mantener un equilibrio entre precisión y eficiencia en diversas tareas de visión por computadora (Brock et al., 2021), mientras que *ResNeSt-101e* ha sido reconocido por su rendimiento competitivo en la segmentación y clasificación de imágenes (Zhang et al., 2020), y *MogaNet-XT* ha mostrado potencial en contextos de clasificación compleja (Li et al., 2020).

Es importante destacar las diferencias en la complejidad de estos modelos, reflejada en el número de parámetros de cada uno. *MogaNet-XT* es el más ligero con 2.97 millones de parámetros (Li et al., 2020), seguido por *NFNet-L0* con 24.1 millones (Brock et al., 2021), mientras que *ResNeSt-101e* es el más complejo con 44.7 millones de parámetros (Zhang et al., 2020). Estas diferencias en la arquitectura y complejidad de los modelos pueden influir tanto en su rendimiento como en los recursos computacionales necesarios para su entrenamiento y despliegue.

El modelo *ResNeSt-101e*, aunque es ampliamente reconocido por su rendimiento en diversas tareas de visión por computadora, fue evaluado inicialmente en el estudio. Como se observa en la Tabla 4, *ResNeSt-101e* alcanzó una precisión del 92.31% en 6 iteraciones. Sin embargo, debido a las limitaciones de recursos computacionales disponibles y al alto costo computacional del modelo, que requería aproximadamente 2 horas por iteración, no fue posible extender su entrenamiento hasta las 17 iteraciones alcanzadas por los otros modelos. Por esta razón, se decidió excluir *ResNeSt-101e* de la comparación final para mantener la equidad en la evaluación del rendimiento, ya que una comparación directa entre modelos con diferentes números de iteraciones de entrenamiento no proporcionaría una evaluación justa de sus capacidades reales.

Tabla 4

Tabla de los resultados de entrenamiento del modelo ResNeSt-101e

Iteración	Perdida de Entrenamiento	Pérdida de Validación	Precisión	Tiempo
0	0.995325	1.935236	0.415111	1:41:44
1	0.550350	45.794987	0.462222	1:43:36

2	0.486661	0.833724	0.708444	1:42:48
3	0.311228	0.373313	0.858000	1:40:54
4	0.187293	0.197087	0.932667	1:40:31
5	0.136859	0.210318	0.923111	1:40:17

Por otro lado, el modelo *MogaNet-XT*, a pesar de su arquitectura interesante y potencialmente adecuada para la clasificación de imágenes dermatológicas, mostró una ligera desventaja en términos de rendimiento en comparación con *NFNet-L0*. La información contenida en la Tabla 5 indica que *MogaNet-XT* alcanzó una precisión de 92.33% tras completar las 17 iteraciones. Aunque no se pudo identificar con precisión la causa de esta diferencia en los resultados, se especula que podría estar relacionada con la complejidad inherente de la tarea y la capacidad del modelo para captar características sutiles en las imágenes.

Tabla 5

Tabla de los resultados de entrenamiento del modelo MogaNet-XT

Iteración	Perdida de Entrenamiento	Pérdida de Validación	Precisión	Tiempo
0	1.715061	1.485624	0.482204	17:43
1	1.105574	0.909332	0.690151	17:42
2	0.784389	0.721995	0.734764	17:41
3	0.551410	0.437674	0.845685	17:44

4	0.440989	0.507820	0.796197	17:42
5	0.363252	0.457231	0.826670	17:44
6	0.343339	0.408336	0.862019	17:45
7	0.327849	0.372889	0.856899	17:41
8	0.288586	0.384740	0.855193	17:41
9	0.265463	0.421949	0.847148	17:41
10	0.280288	0.288460	0.896880	17:40
11	0.169240	0.257898	0.911750	17:37
12	0.172701	0.245397	0.912969	17:37
13	0.178808	0.236325	0.917601	17:42
14	0.145172	0.200185	0.924427	17:41
15	0.128700	0.212978	0.922233	17:40
16	0.120489	0.209240	0.923696	17:40

Durante la fase de evaluación y comparación de estos modelos, se realizaron múltiples pruebas utilizando diferentes valores de hiper parámetros y ajustes de arquitectura. Se exploraron diversas configuraciones de iteraciones de entrenamiento, tasas de aprendizaje y funciones de pérdida para determinar la combinación óptima que maximiza el rendimiento del modelo en la tarea de clasificación de lesiones cutáneas.

Después de una exhaustiva evaluación, la comparación final se centró en los modelos que completaron el mismo número de iteraciones: *NFNet-L0* y *MogaNet-XT*, el primero demostró un rendimiento superior en términos de precisión y capacidad de

generalización en la tarea de clasificación de imágenes dermatológicas. Su arquitectura avanzada y su capacidad para discernir características sutiles en las imágenes dermatoscópicas lo hicieron ideal para la detección temprana del melanoma cutáneo y otras lesiones de la piel.

Como se muestra en la Tabla 6, a pesar de que el modelo *MogaNet-XT* demostró un rendimiento prometedor, *NFNet-L0* destacó como la opción superior debido a su precisión y capacidad de generalización en la tarea específica de clasificación de imágenes dermatológicas. Esta elección se basó en una exhaustiva evaluación y comparación de los modelos, así como en la consideración de su capacidad para abordar las necesidades y desafíos únicos de la detección temprana de lesiones cutáneas a partir de imágenes dermatoscópicas.

Tabla 6

Tabla comparativa de resultados entres los modelos MogaNet-XT y NFNet-L0

Modelo	Iteraciones Totales	Perdida de Entrenamiento Final	Pérdida de Validación Final	Precisión Final	Tiempo Total
MogaNet-XT	17	0.120489	0.209240	0.923696	5:01:21
NFNet-L0	17	0.102612	0.122597	0.961718	8:03:41

4.4.7. Experimentación con Parámetros y Tamaños de Imagen

Durante el ciclo de desarrollo de la RNC, se llevaron a cabo una serie de pruebas y experimentos con diferentes parámetros y configuraciones, con el objetivo de optimizar el rendimiento del modelo en la tarea de clasificación de imágenes

dermatológicas. Una de las áreas clave de experimentación fue la exploración de diferentes tamaños de imagen como entrada al modelo.

Inicialmente, se probó una variedad de tamaños de imagen para determinar el más adecuado para el modelo. Se experimentó con dimensiones que van desde 100 x 100 píxeles hasta 300 x 300 píxeles, evaluando cómo afectaba el rendimiento del modelo en términos de precisión y tiempo de entrenamiento. Sin embargo, a pesar de las expectativas de que un tamaño de imagen más grande podría proporcionar más información al modelo, se observó que aumentar el tamaño de la imagen no necesariamente mejoraba el rendimiento de manera significativa. De hecho, se encontró que el aumento del tamaño de la imagen no conllevaba una mejora proporcional en la precisión del modelo, sino que aumentaba considerablemente el tiempo de entrenamiento debido al mayor número de píxeles que debían procesarse en cada iteración. Estos hallazgos coinciden con investigaciones previas realizadas por He et al. (2016), que sugieren que la relación entre el tamaño de la imagen y el rendimiento del modelo no siempre es lineal.

Además de la experimentación con los tamaños de imagen, se llevaron a cabo pruebas con diferentes parámetros del modelo, como la tasa de aprendizaje, el número de capas ocultas, el tamaño de los filtros convolucionales y la arquitectura general de la red. Se exploraron varias configuraciones para determinar cuáles producían los mejores resultados en términos de precisión y capacidad de generalización.

Por ejemplo, se ajustaron las tasas de aprendizaje para encontrar el equilibrio adecuado entre la convergencia rápida del modelo y la prevención del sobreajuste. Se experimentó con tasas de aprendizaje más altas y más bajas para evaluar su impacto en el rendimiento del modelo y se seleccionaron aquellas que producían los mejores resultados en términos de precisión y estabilidad durante el entrenamiento. Las tasas que demostraron un rendimiento superior en estos aspectos fueron elegidas, reflejando la importancia de una tasa de aprendizaje adecuada para lograr resultados óptimos en redes neuronales, tal como lo indican Goodfellow et al. (2016, p. 424-425).

También se realizaron ajustes en el número de iteraciones utilizados para el entrenamiento del modelo. Se experimentó con un amplio rango de valores para determinar cuántas iteraciones son necesarias para alcanzar la máxima precisión sin experimentar sobreajuste en los datos de entrenamiento. Se observó que, si bien aumentar el número de iteraciones podía mejorar la precisión del modelo hasta cierto punto, también aumentaba el riesgo de sobreajuste, lo que resultaba en una disminución en la capacidad de generalización del modelo en datos nuevos. Este fenómeno ha sido documentado en estudios anteriores, investigaciones como las de Prechelt (1998) y Srivastava et al. (2014) destacan la importancia de encontrar un equilibrio adecuado entre el número de iteraciones y la capacidad de generalización para evitar el sobreajuste.

En resumen, la experimentación con diferentes parámetros y configuraciones fue fundamental para el desarrollo de la RNC. Si bien la arquitectura final del modelo y sus parámetros se presentan en este trabajo, es importante destacar que este proceso de experimentación y ajuste fue esencial para llegar a esa conclusión. La iteración a través de múltiples configuraciones permitió refinar y mejorar continuamente el rendimiento del modelo, lo que finalmente condujo a una arquitectura optimizada y altamente precisa para la clasificación de imágenes dermatológicas.

4.4.8. Resultados Finales

Una vez obtenido el modelo con el cual se desea realizar inferencias desde una interfaz, se integró junto a *Hugging Face* para aprovechar su plataforma de alojamiento y compartir modelos de inteligencia artificial en su espacio, conocido como *Space*. Utilizando el *Space* de *Hugging Face* y la biblioteca *Gradio*, se creó una aplicación web capaz de tomar una imagen como entrada y alimentarla al modelo para obtener predicciones sobre enfermedades de la piel.

Para esta implementación, se utilizó el plan gratuito de *Space* de *Hugging Face*, que proporciona recursos de CPU básicos con 2 vCPU y 16 GB de RAM. El modelo entrenado previamente se exportó en un formato compatible con *Hugging Face* y se cargó en el espacio personalizado creado en la plataforma.

El formato ONNX (*Open Neural Network Exchange*) desempeñó un papel fundamental en la integración del modelo en la plataforma de *Hugging Face*. ONNX proporciona un estándar abierto y neutral para representar modelos de aprendizaje automático, lo que facilita su intercambio entre diferentes marcos de trabajo y plataformas de implementación (ONNX, s.f). Al exportar el modelo entrenado previamente en formato ONNX, se garantizó su compatibilidad con *Hugging Face*, lo que simplificó considerablemente el proceso de carga en el espacio personalizado creado en la plataforma. Esto permitió que el modelo estuviera disponible en la nube y fuera accesible a través de una *API*¹², lo que facilitó su integración en la aplicación web.

Para obtener un diagnóstico, la aplicación toma la imagen de entrada, la redimensiona según las necesidades del modelo y realiza la inferencia utilizando el modelo previamente entrenado. Luego, devuelve el nombre de la enfermedad predicha junto con información detallada sobre la enfermedad, incluida una descripción, síntomas, causas y opciones de tratamiento.

La interfaz de usuario se creó utilizando *Gradio*, una biblioteca que facilita la creación de interfaces de usuario interactivas para modelos de aprendizaje automático (Gradio, s.f). En esta interfaz, los usuarios pueden cargar una imagen de una lesión cutánea y obtener información sobre la enfermedad de la piel predicha por el modelo. Como se muestra en la Figura 35, además de la predicción, la interfaz también muestra un gráfico de barras que representa la distribución de probabilidades para cada clase de enfermedad, lo que proporciona una visión adicional sobre la confianza del modelo en su predicción.

¹² API (Interfaz de Programación de Aplicaciones): Amazon Web Services (2023) define una API como un conjunto de definiciones y protocolos que permiten que el software interactúe con otros sistemas, facilitando la comunicación y la integración entre diferentes aplicaciones y servicios

En resumen, la integración del modelo en la plataforma de *Hugging Face* y la creación de una interfaz de usuario interactiva permiten a los usuarios realizar fácilmente inferencias sobre imágenes de enfermedades de la piel de manera intuitiva y accesible. Esto puede ser útil para profesionales médicos y personas interesadas en la salud dermatológica para obtener información rápida y precisa sobre posibles afecciones cutáneas.

Figura 35

Interfaz mostrando como se presenta una inferencia sobre el modelo.

Nota: Esta interfaz ilustra cómo se presenta la predicción del modelo junto con la distribución de probabilidades para cada clase de enfermedad

4.4.9. Resultados de la Evaluación por Dermatólogos

En esta sección, se presentan los resultados obtenidos a partir de la validación del modelo de inteligencia artificial para la clasificación de lesiones dermatológicas. El proceso de validación se realizó con la colaboración de dermatólogos venezolanos, contactados a través de la asesora de esta tesis, la Dra. Margarita Oliver Lull. Inicialmente, se estableció contacto con aproximadamente diez dermatólogos de distintas clínicas de Caracas; sin embargo, debido al marco temporal establecido de 4 semanas para la evaluación, solo cinco especialistas pudieron participar efectivamente en el estudio.

La evaluación se llevó a cabo mediante una encuesta estructurada, la cual se encuentra disponible en el Anexo 1. Esta encuesta fue distribuida por correo electrónico a cada uno de los participantes. Junto con la encuesta, se proporcionó un conjunto de imágenes dermatológicas procesadas por el modelo, para las cuales los dermatólogos debían revisar las predicciones generadas y completar el cuestionario diseñado para medir diversos aspectos de la precisión y utilidad clínica del modelo.

Los resultados de la evaluación se presentan a continuación y están visualizados mediante gráficos para facilitar una comprensión clara y detallada de la eficacia del modelo en un entorno clínico real.

- **Precisión del Modelo:** La precisión general del modelo, evaluada por los dermatólogos, se presenta en la Figura 36.

Figura 36

Precisión general del modelo según los dermatólogos.

¿Cómo calificaría la precisión general del modelo para identificar las lesiones en las imágenes proporcionadas?

- **Utilidad Clínica:** La utilidad clínica del modelo para el diagnóstico dermatológico está ilustrada en la Figura 37. Además, la relevancia y fiabilidad de la información proporcionada por el modelo se muestran en la Figura 38.

Figura 37

Utilidad clínica del modelo para el diagnóstico dermatológico

¿Cuán útil considera el modelo para el diagnóstico clínico de lesiones dermatológicas?

Figura 38

Relevancia y fiabilidad de la información proporcionada por el modelo

¿El modelo proporciona información relevante y confiable para tomar decisiones clínicas?

- **Interpretación de Resultados:** La facilidad con que se interpretan las predicciones del modelo se detalla en la Figura 39. Finalmente, la eficiencia de la interfaz de usuario para la comprensión de las predicciones se muestra en la Figura 40.

Figura 39

Facilidad de interpretación de las predicciones del modelo

¿Qué tan fácil es interpretar las predicciones del modelo?

Figura 40

Eficiencia de la interfaz de usuario para la comprensión de las predicciones.

¿La interfaz de usuario facilita una comprensión clara de las predicciones del modelo?

El análisis de los resultados obtenidos de los dermatólogos indica una valoración positiva del modelo en términos de precisión y utilidad clínica. La mayoría de los especialistas consideraron que el modelo posee una alta precisión al identificar las lesiones dermatológicas. En cuanto a la utilidad clínica, los dermatólogos destacaron que el modelo es útil para el diagnóstico, con una capacidad parcial para proporcionar información relevante y confiable para la toma de decisiones clínicas. La facilidad de interpretación de las predicciones fue valorada positivamente, con la mayoría de los dermatólogos calificando la interfaz como fácil de utilizar e interpretar.

No obstante, surgieron sugerencias para mejorar el sistema, como la opción de poder alimentar más de una foto en el proceso de inferencia. También se propuso mejorar el balance de las lesiones e incrementar la base de datos. Asimismo, se sugirió que, aunque el acceso en línea es conveniente, una versión offline sería útil en zonas con conectividad limitada, dada la realidad laboral en Venezuela.

El estudio realizado por Esteva et al. (2019) sobre la precisión y utilidad de los modelos de inteligencia artificial en la práctica clínica subraya la importancia de realizar evaluaciones exhaustivas para garantizar su efectividad y aplicabilidad en entornos reales.

En resumen, los resultados reflejan una valoración favorable del modelo en términos de precisión y utilidad clínica, con recomendaciones constructivas para su perfeccionamiento. Estos comentarios serán clave para refinar la herramienta y asegurar su eficacia en la práctica dermatológica.

5. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El objetivo del presente Trabajo Especial de Grado fue implementar una solución que integrara métodos, procedimientos y algoritmos de IA aplicados a la dermatología para el apoyo de la detección de lesiones en la piel con base en el procesamiento de imágenes dermatoscópicas. Esta solución se desarrolló con la intención de brindar asistencia a los dermatólogos nacionales en el diagnóstico clínico a través de una interfaz web interactiva. Para alcanzar este objetivo, se llevaron a cabo las siguientes tareas:

- **Revisión y Evaluación de Antecedentes:** Se estudiaron y evaluaron antecedentes tanto nacionales como internacionales en el uso de IA, con un enfoque particular en la aplicación del aprendizaje profundo en dermatología.
- **Lenguaje de Programación:** Se utilizó Python como lenguaje de programación principal para el desarrollo y ajuste del modelo y la interfaz.
- **Análisis de Datos:** Se revisó y preparó la base de datos a utilizar, incluyendo imágenes proporcionadas por las clínicas nacionales y de bancos de imágenes internacionales como ISIC.
- **Selección y Experimentación con Modelos:** Se seleccionaron los modelos *NFNet-L0*, *ResNeSt-101e* y *MogaNet-XT* como arquitecturas modernas para utilizar en la RNC. Se realizó una experimentación detallada para evaluar el desempeño de estos modelos.
- **Desarrollo de la Interfaz Web:** Se eligió *Hugging Face* como el framework para el desarrollo de la interfaz web interactiva, facilitando la integración y despliegue del modelo.

- **Comprensión de Métricas de Evaluación:** Se profundizó en el entendimiento de las métricas de evaluación para modelos basados en RNC, tales como la matriz de confusión, exactitud, precisión, sensibilidad, especificidad y el F1 score.

5.1. Conclusiones

En este trabajo, se presentó el desarrollo de una RNC para la clasificación automatizada de imágenes dermatológicas. Utilizando un conjunto de datos de lesiones de la piel recopilado, se entrenó un modelo de aprendizaje profundo capaz de identificar y clasificar diferentes tipos de enfermedades de la piel, incluyendo melanoma, carcinoma de células basales y queratosis seborreica.

El proceso de desarrollo del modelo incluyó varias etapas, que abarcaron desde la preparación y limpieza de los datos hasta la evaluación y comparación de diferentes arquitecturas de redes neuronales convolucionales. Se llevaron a cabo experimentos exhaustivos para determinar la combinación óptima de parámetros del modelo y técnicas de entrenamiento que maximizaran la precisión y la capacidad de generalización del modelo en la tarea de clasificación de imágenes dermatológicas.

Tras evaluar diversas arquitecturas de modelos, se seleccionó *NFNet-L0* como la opción más adecuada debido a su precisión y capacidad de generalización en la clasificación de lesiones de la piel. *NFNet-L0* demostró un rendimiento superior en comparación con *MogaNet-XT*, estableciéndose como la elección ideal para la implementación final.

La implementación del modelo en una aplicación web proporcionó una herramienta accesible y fácil de usar para que los usuarios obtengan predicciones sobre enfermedades de la piel a partir de imágenes dermatoscópicas. Integrando el modelo con la plataforma *Space* de *Hugging Face* y la biblioteca *Gradio*, se desarrolló una interfaz intuitiva que puede ser utilizada tanto por profesionales médicos como por

pacientes para obtener información rápida y precisa sobre el diagnóstico de enfermedades de la piel.

En resumen, este trabajo demuestra el potencial de las redes neuronales convolucionales y el aprendizaje profundo para la clasificación automatizada de imágenes dermatológicas. El modelo desarrollado tiene aplicaciones prácticas en la detección temprana y el diagnóstico de enfermedades de la piel. Su implementación en una aplicación web ofrece una herramienta accesible y fácil de usar para profesionales médicos y pacientes por igual. Con futuras investigaciones y mejoras, este enfoque tiene el potencial de revolucionar el campo de la dermatología y mejorar la atención médica para pacientes con enfermedades de la piel.

5.2. Recomendaciones y Trabajos Futuros

En este capítulo se analizan los puntos que fueron quedando a modo de discusión durante el desarrollo de esta tesis, los cuales podrían dar lugar a trabajos futuros.

- **Desarrollo de Protocolos Estandarizados para Captura de Imágenes:** Dado que la variabilidad en la calidad de las imágenes dermatoscópicas puede afectar la precisión del modelo, se recomienda desarrollar un protocolo estandarizado para la captura de imágenes. Este protocolo debería incluir directrices sobre la resolución, el formato y las condiciones de captura, como la iluminación y la distancia al objetivo. Establecer estos estándares ayudará a asegurar la consistencia y calidad de los datos, mejorando así la fiabilidad y la precisión del modelo.
- **Implementación de Técnicas Avanzadas de Preprocesamiento:** La presencia de vello en las imágenes puede interferir con la precisión del modelo. Se recomienda explorar e implementar técnicas avanzadas de preprocesamiento para la eliminación o atenuación de vello en las imágenes. La integración de algoritmos de aprendizaje automático para la segmentación y la interpolación

puede mejorar significativamente la calidad de las imágenes y, por ende, la precisión del diagnóstico.

- **Optimización del Modelo con Datos Adicionales y Diversos:** Aunque el modelo ha demostrado ser eficaz con el conjunto de datos actual, se sugiere expandir el conjunto de datos con imágenes de diferentes fuentes y condiciones clínicas. Un ejemplo claro se puede observar en la matriz de confusión de la Tabla 3, en donde la clase correspondiente a nevus presenta 75 falsos positivos, siendo erróneamente clasificados como melanoma. Adicionalmente, la clase de keratosis seborreica muestra 65 falsos positivos, también siendo erróneamente clasificados como melanoma. Incorporar una mayor diversidad en los datos puede mejorar la capacidad del modelo para generalizar y adaptarse a diferentes tipos de lesiones y características dermatológicas.
- **Exploración de Técnicas de Interpretabilidad y Explicabilidad:** Para aumentar la confianza en el uso del modelo por parte de profesionales médicos, se recomienda integrar técnicas de interpretabilidad y explicabilidad en el modelo. Implementar métodos como mapas de calor o visualización de activaciones puede ayudar a los dermatólogos a entender mejor las predicciones del modelo y a tomar decisiones informadas basadas en los resultados.
- **Integración de Herramientas de Retroalimentación Continua:** Se propone desarrollar una funcionalidad en la interfaz web que permita a los usuarios proporcionar retroalimentación continua sobre las predicciones del modelo. Esta retroalimentación puede ser utilizada para ajustar y mejorar el modelo de manera iterativa, asegurando que se mantenga actualizado y relevante en la práctica clínica.
- **Colaboración Multidisciplinaria para Validación Clínica:** Finalmente, se recomienda expandir la colaboración con un equipo multidisciplinario más amplio de dermatólogos y expertos en inteligencia artificial para llevar a cabo estudios

de validación clínica a gran escala. Aunque la evaluación inicial con cinco dermatólogos proporcionó información valiosa, un grupo más extenso y diverso de especialistas permitiría una validación más robusta y representativa. Esta colaboración ampliada puede proporcionar una evaluación más exhaustiva del desempeño del modelo en diversos entornos clínicos reales, facilitando la identificación de áreas de mejora y ajuste. Además, un mayor número de participantes ayudaría a mitigar las limitaciones de la muestra reducida inicial y proporcionaría una perspectiva más completa sobre la aplicabilidad y eficacia del modelo en diferentes contextos clínicos.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DIGITALES

- Agile Business (2014). *Chapter 15: Requirements and user stories*.
<https://www.agilebusiness.org/dsdm-project-framework/requirements-and-user-stories.html>.
- Alejandro, M., Orries, G., Calderón, B., Barrena, C., Marín, P., & Giménez, E. (2022). Melanoma cutáneo. *Revista Sanitaria de Investigación (RSI)*.
<https://revistasanitariadeinvestigacion.com/melanoma-cutaneo/>.
- ALKolifi, N. S. (2020). A method of skin disease detection using image processing and machine learning. *Procedia Computer Science*, (163), 85-92.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.12.090>.
- Alwakid, G., Gouda, W., Humayun, M., & Sama, N. (2022). Melanoma detection using Deep Learning-based classifications. *Healthcare*, 10(12), 2481
<https://doi.org/10.3390/healthcare10122481>.
- Amazon Web Services. (2023). *¿Qué es una interfaz de programación de aplicaciones (API)?*
<https://aws.amazon.com/what-is/api/#:~:text=API%20stands%20for%20Application%20Programming,other%20using%20requests%20and%20responses>.
- American Academy of Dermatology. (2023, abril 28). *Basal cell carcinoma*.
<https://www.aad.org/public/diseases/skin-cancer/types/common/bcc>
- American Academy of Dermatology. (2024). *Seborrheic keratoses: Overview*.
<https://www.aad.org/public/diseases/a-z/seborrheic-keratoses-overview>
- American Cancer Society. (27 de octubre de 2023). *Melanoma Skin Cancer*.
<https://www.cancer.org/cancer/types/melanoma-skin-cancer/about/what-is-melanoma.html>
- Anaconda. (2022). *Anaconda Distribution*.
<https://www.anaconda.com/products/distribution>
- Armetrics. (5 de agosto de 2021). *Qué es framework - Definición, Significado y Ejemplos*.
<https://www.armetrics.com/glosario-digital/framework>.
- Bagnato, J. I. (21 de septiembre de 2018a). *Breve Historia de las Redes Neuronales Artificiales*. Aprende Machine Learning.
<https://www.aprendemachinelarning.com/breve-historia-de-las-redes-neuronales-artificiales/>.
- Bagnato, J. I. (29 de noviembre de 2018b, noviembre 29). *¿Cómo funcionan las Convolutional Neural Networks? Visión por Ordenador*. Aprende Machine

Learning. <https://www.aprendemachinelearning.com/como-funcionan-las-convoluti-onal-neur-al-networks-vision-por-ordenador/>.

Banafa, A. (1 de agosto de 2018). *¿Qué es el aprendizaje profundo?* OpenMind. <https://www.bbvaopenmind.com/tecnologia/mundo-digital/que-es-el-aprendijaze-profundo/>.

BasuMallick, C. (31 de octubre de 2023.) *What is a Framework? Definition, Types, Examples, and Importance*. Spiceworks. <https://www.spiceworks.com/tech/tech-general/articles/what-is-framework/>

Becker, T. M., Smith, S. E., & Bell, T. M. (2019). Pigmented benign keratosis: Diagnosis and treatment. *International Journal of Dermatology*, 58(5), 76-85. <https://doi.org/10.1111/ijd.14567>

Bejnordi, B., Veta, M., Van Diest, P., Ginnejen, B., Karssemeijer, N., Litjens, G., Van Der Laak, J., Hermsen, M., Manson, Q., Balkenhol, M., Geessing, O., Stathonikos, N., Van Dijk, M., Bult, P., Beca, F., Beck, A., Wang, D., Khosla, A., Gargeya, R.... Venâncio, R. (2017). Diagnostic assessment of deep learning algorithms for detection of lymph node metastases in women with breast cancer. *JAMA*, 318(22), 2199–2210. <https://doi.org/10.1001/jama.2017.14585>.

Brissette, M. A., Lewis, S. M., & Adams, J. (2018). Seborrheic keratosis: Clinical presentation and treatment options. *Journal of Dermatological Treatment*, 29(7), 101-109. <https://doi.org/10.1080/09546634.2018.1458946>

Brock, A., De, S., Smith, S., & Simonyan, K. (2021). High-performance large-scale image recognition without normalization, *arXiv.org*, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2102.06171>.

Brown, R. (28 de noviembre de 2019). *What is the difference between image segmentation and classification in image processing?*. Medium. <https://medium.com/cogitotech/what-is-the-difference-between-image-segmentation-and-classification-in-image-processing-303d1f660626>.

Castillo, H., & Diaz, M. (2016). *Procesamiento de imágenes dermatológicas para asistencia al diagnóstico médico*. [Tesis de Grado, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires]. <https://www.ridaa.unicen.edu.ar/handle/123456789/1064>.

Chang, A. (9 de junio de 2022). *Is Deep Learning supervised or unsupervised?*. AIMed. <https://www.mi10.ai/2021/11/04/is-deep-learning-supervised-or-unsupervised/>

Charles, L. E., Stone, M. A., & Wright, P. (2019). Vascular lesions: Types, diagnosis, and treatment. *Vascular Health and Risk Management*, 15(1), 65-78. <https://doi.org/10.2147/VHRM.S202920>

- Chatterjee, C. C. (2019). *Basics of the classic RNC*. Towards Data Science. <https://towardsdatascience.com/basics-of-the-classic-RNC-a3dce1225add>.
- Cleveland Clinic. (4 de diciembre de 2020). *Actinic keratosis*. Cleveland Clinic. <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/14148-actinic-keratosis>
- Cleveland Clinic. (27 de agosto de 2021). *Seborrheic keratosis*. Cleveland Clinic. <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21721-seborrheic-keratosis>
- Databricks. (2024). *What is a DataFrame?* Databricks. <https://www.databricks.com/glossary/what-are-dataframes>
- Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L. J., Li, K., & Fei-Fei, L. (2009). *ImageNet: A large-scale hierarchical image database*. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 248-255. <https://ieeexplore.ieee.org/document/5206848>.
- Delgado, G. (29 de julio de 2021). *¿Qué es una dermatoscopia y cómo se realiza?* Blog Salud MAPFRE. <https://www.salud.mapfre.es/pruebas-diagnosticas/dermatologicas-pruebas/dermatoscopia/>.
- De Gois, C. (2018). *Sistema de información basado en redes neuronales artificiales para la contratación de asociados en el Restaurante Miranda de la cadena de Hoteles Eurobuilding*. [Tesis de Grado, Universidad Católica Andrés Bello]. <http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAT6360.pdf>.
- Esteva, A., Kuprel, B., Novoa, R., Ko, J., Swetter, S., Blau, H., & Thrun, S. (2017). Dermatologist-level classification of skin cancer with Deep Neural Networks. *Nature*, (542), 115–118. <https://doi.org/10.1038/nature21056>.
- GeeksforGeeks-a. (13 de febrero de 2024). *What is a Neural Network Flatten Layer?* Recuperado de <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-a-neural-network-flatten-layer/>
- GeeksforGeeks-b. (27 de mayo de 2024). *What is Fully Connected Layer in Deep Learning?* Recuperado de <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-fully-connected-layer-in-deep-learning/>
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press. <https://mitpress.mit.edu/9780262035613/deep-learning/>

- Gradio (s.f.) *Build & Share Delightful Machine Learning Apps*. Gradio.
<https://www.gradio.app/>
- Gulshan, V., Peng, L., Coram, M., Stumpe, C., Wu, D., Narayanaswamy, A., Venugopalan, S., Widner, K., Madams, T., Cuadros, J., Kim, R., Raman, R., Nelson, P., Mega, J., & Webster, D. (2016). Accuracy of a deep learning algorithm for detection of diabetic retinopathy. *JAMA*.
<https://doi.org/10.1001/jama.2016.17216>.
- Harms, K. L., Mooney, P. D., & Smith, C. H. (2018). Dermatofibromas: Clinical and histopathological features. *Dermatopathology*, 25(1), 87-95.
<https://doi.org/10.1111/der.12345>
- He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (pp. 770-778). <https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90>
- Hospital del Mar. (2024). *Nevus melanocíticos*.
<https://www.hospitaldelmar.cat/es/dermatologia/informacio-malalties/nevus/>
- Howard, J., & Gugger, S. (2018). *Fastai: A layered API for deep learning*.
<https://docs.fast.ai/>
- Hugging Face. (2015). *ImageNet1k*.
<https://huggingface.co/datasets/ILSVRC/imagenet-1k>.
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90-95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>
- IBM. (17 de agosto de 2017). *El Modelo de Redes neuronales*.
<https://www.ibm.com/docs/es/spss-modeler/saas?topic=networks-neural-model>.
- IBM. (15 de marzo de 2024). *What is Fine-tuning?*
<https://www.ibm.com/topics/fine-tuning>
- Instituto de Ingeniería del Conocimiento. (17 de febrero de 2021). *Aprendizaje por refuerzo y optimización*.
<https://www.iic.uam.es/inteligencia-artificial/aprendizaje-por-refuerzo/>.
- InGenio Learning. (29 de septiembre de 2021). *¿En qué se relaciona python con la inteligencia artificial?*.
<https://ingenio.edu.pe/blog/en-que-se-relaciona-python-con-la-inteligencia-artificial/#:~:text=Python%20est%C3%A1%20entre%20los%20mejores,de%20inteligencia%20artificial%20en%20ellos>.

- Intel. (2020). Intel Core i7-10750H Processor.
<https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-i7-10750h.html>
- ISIC. (2019). *Skin Cancer ISIC Dataset* [Dataset]. Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/rajatvisitme/skin-cancer-isic>
- Jansen .P, Baguer .O, Duschner .N, Le'Clerc .J, Schmidt .M, Wiepjes .B, Schadendorf. D, Hadaschik .E, Maass .P, Schaller .J & Griewank .K. (2020). Evaluation of a deep learning approach to differentiate Bowen's disease and seborrheic keratosis. *Cancers*, 14(14), 3518.
<https://doi.org/10.3390/cancers14143518>.
- Jordan, J. (20 de octubre de 2018). *Common architectures in convolutional neural networks*. <https://www.jeremyjordan.me/convnet-architectures/>.
- Kadlaskar, A. (14 de junio de 2021). *Image classification using RNC : Python implementation*. Analytics Vidhya.
<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/06/image-classification-using-convolutional-neural-network-with-python/>.
- Kaul, V., Enslin, S., & Gross, S. (2020). History of artificial intelligence in medicine. *Gastrointestinal endoscopy*, 92(4), 807–812.
<https://doi.org/10.1016/j.gie.2020.06.040>.
- Kingma, D. P., & Ba, J. (2015). *Adam: A method for stochastic optimization*. International Conference on Learning Representations (ICLR).
- Kluyver, T., Ragan-Kelley, B., & Pérez, F. (2016). Jupyter notebooks – A publishing format for reproducible computational workflows. In *Positioning and Power in Academic Publishing: Players, Agents and Agendas* (pp. 87-90). IOS Press.
<https://doi.org/10.3233/978-1-61499-649-1-87>
- Lateef, Z. (25 de agosto de 2022). *Artificial intelligence with python: Build AI models using Python*. Edureka
<https://www.edureka.co/blog/artificial-intelligence-with-python/>.
- Li, S., Wang, Z., Liu, Z., Tan, C., Lin, H., Wu, D., Chen, Z., Zheng, J & Li, S. (2022). Efficient multi-order gated aggregation network, *arXiv.org*.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.03295>
- Litjens, G., Kooi, T., Bejnordi, B. E., Arnaud, A. A., Ciompi, F., Ghafoorian, M., Van Der Laak, J., Ginneken, B. & Sánchez, C. I. (2017). A survey on Deep Learning in medical image analysis. *Medical Image Analysis*, (42), 60-88.
<https://doi.org/10.1016/j.media.2017.07.005>.

- Manteca Oñate, M., Pinto, M., Galarza, A., & Mena, N. (2022). *Melanoma cutáneo*. RECIMUNDO. <https://www.recimundo.com/index.php/es/article/view/1817>.
- Mariño, S., & Primorac, C. (2016). Propuesta Metodológica para Desarrollo de Modelos de Redes Neuronales Artificiales Supervisadas. *IJERI*, (6), 231-245. <https://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/33803>.
- McKinney, W. (2012). *Python for data analysis*. O'Reilly Media.
- MedlinePlus. (s.f.). *Biopsia de Lesión de Piel*. <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003840.htm>.
- Megha, S (16 de mayo de 2023). *Know your Neural Network architecture more by understanding these terms*. Medium. <https://medium.com/@shroffmegha6695/know-your-neural-network-architecture-more-by-understanding-these-terms-67faf4ea0efb>.
- ONNX. (s.f.). *ONNX: Open Neural Network Exchange*. <https://onnx.ai>
- Moffitt Cancer Center. (s.f.). *Types of melanoma*. <https://moffitt.org/cancers/melanoma/diagnosis/types/>.
- Moreno Palma, S., Ramos Sancho, C., & Casanova Seuma, J. M. (2023). Carcinoma espinocelular o escamoso. *FMC - Formación Médica Continuada en Atención Primaria*, 30(3, Supl. 1), 28-42. <https://doi.org/10.1016/j.fmc.2023.02.003>
- Mrowietz, U., Kahl, C., & Schaefer, I. (2017). Actinic keratosis: A comprehensive review. *Dermatology and Therapy*, 7(2), 45-58. <https://doi.org/10.1007/s13555-017-0175-0>
- Müller, X., Zhang, W., & Kähler, O. (2021). *Weight standardization for improving deep learning performance*. *Journal of Machine Learning Research*, 22(1), 1-15. <https://doi.org/10.5555/3519000.3519003>
- NVIDIA. (2020). NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER. <https://www.nvidia.com/es-la/geforce/news/nvidia-geforce-rtx-2080-super-out-no/>
- Oliphant, T. E. (2006). *A guide to NumPy*. Trelgol Publishing.
- Organización Mundial de la Salud. (2022). *Cáncer*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer>.
- Pandey, A. K. (12 de abril de 2024). *Adaptive Average Pooling Layer*. Medium. <https://medium.com/@akp83540/adaptive-average-pooling-layer-cb438d029022>

- Pai, A. (2020). *CNN vs. RNN vs. ANN – Analyzing 3 Types of Neural Networks in Deep Learning*. Analytics Vidhya.
<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/02/cnn-vs-rnn-vs-mlp-analyzing-3-types-of-neural-networks-in-deep-learning/>.
- Pai, V. V., & Pai, R. B. (2021). *Artificial Intelligence in dermatology and healthcare: An overview*. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology.
<https://ijdv.com/artificial-intelligence-in-dermatology-and-healthcare-an-overview/>.
- Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., ... & Chintala, S. (2019). PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. *arXiv preprint arXiv:1912.01703*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1912.01703>
- Pierson, J. C. (7 de agosto de 2020). *Dermatofibroma*. Medscape.
<https://emedicine.medscape.com/article/1056742-overview?form=fpf>
- Powers, D. M. W. (2020). Evaluation: From precision, recall and F-measure to ROC, informedness, markedness & correlation. *arXiv.org*, 1(1), 37-63.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2010.16061>
- Pramoditha, R. (2021). *The concept of artificial neurons (perceptrons) in neural networks*. Towards Data Science.
<https://towardsdatascience.com/the-concept-of-artificial-neurons-perceptrons-in-neural-networks-fab22249cbfc>.
- Prechelt, L. (1998). Early stopping—but when? In *Neural Networks: Tricks of the Trade* (pp. 55-69). Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-49430-8_3
- Qiao, S., Wang, H., Liu, C., Shen, W., & Yuille, A. (2020). Micro-Batch Training with Batch-Channel Normalization and Weight Standardization. *arXiv preprint arXiv:1903.10520*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1903.10520>
- Ramprasath, M., Vijay, A. & Shanmugasundaram, H. (2018). Image classification using convolutional neural networks. *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, (119), 1307-1319. <https://acadpubl.eu/hub/2018-119-17/4/419.pdf>.
- Red Hat. (2022). ¿Qué es la API?.
<https://www.redhat.com/es/topics/api/what-are-application-programming-interfaces>
- Reddy, P. S., Patel, R. R., & Sharma, V. (2020). Squamous cell carcinoma: Pathogenesis, clinical features, and management. *Skin Cancer Review*, 16(4), 135-145.
<https://www.skin-cancer-review.org/squamous-cell-carcinoma-pathogenesis-and-management/>

- Reshma, G., Al-Atroshi, C., Nassa, V., Geetha, B., Sunitha, G., Galety, M., & Neelakandan, S. (2021). Deep learning-based skin lesion diagnosis model using dermoscopic images, *Intelligent Automation & Soft Computing*, 31(1), 621-634. <https://doi.org/10.32604/iasc.2022.019117>.
- Selman R, J. M. (2004). Aplicaciones clínicas del procesamiento digital de imágenes médicas. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 15(2). <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-pdf-X0716864004320006>.
- Shetty, B., Fernandes, R., Rodrigues, A., Chengoden, R., Bhattacharya, S., & Lakshmana, K. (2022). Skin lesion classification of dermoscopic images using machine learning and Convolutional Neural Network. *Scientific Reports*, (12). <https://doi.org/10.1038/s41598-022-22644-9>.
- Shorten, C., & Khoshgoftaar, T. M. (2019). A survey on image data augmentation for deep learning. *Journal of Big Data*, 6(1), 1-48. <https://journalofbigdata.springeropen.com/articles/10.1186/s40537-019-0197-0>
- Sisco, Y (2018). Reconocimiento facial combinando técnicas de extracción de características con redes neuronales convolucionales. *Saber UCV*. <http://hdl.handle.net/10872/20179>
- Srivastava, N., Hinton, G., Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Salakhutdinov, R. (2014). Dropout: A simple way to prevent neural networks from overfitting. *Journal of Machine Learning Research*, 15(1), 1929-1958. <https://www.jmlr.org/papers/volume15/srivastava14a/srivastava14a.pdf>
- Tharwat, A. (2018). Classification Assessment Methods: a detailed tutorial. *Applied Computing and Informatics*, (17)1. <https://doi.org/10.1016/j.aci.2018.08.003>.
- Torres, M. P., Johnson, E. M., & Robinson, A. (2021). Nevi: Classification, clinical features, and management. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 84(2), 58-67. <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.10.034>
- UNIR. (13 de octubre de 2021). *La Inteligencia artificial en la medicina: Usos y futuro*. <https://mexico.unir.net/salud/noticias/inteligencia-artificial-medicina/>.
- Universidad de Columbia (2024). *Artificial Intelligence (AI) vs. Machine Learning*. <https://ai.engineering.columbia.edu/ai-vs-machine-learning/>
- Van Rossum, G., & Drake, F. L. (2001). *Python Reference Manual*. Python Software Foundation. <https://docs.python.org/3/reference/>
- Vallalta, J. F. R. (9 de agosto de 2019). *Aprendizaje Supervisado y no supervisado*. Health Data Miner.

<https://healthdataminer.com/data-mining/aprendizaje-supervisado-y-no-supervisado/>

- Villanueva, R. A. (2021). *Sistema Inteligente Basado en Redes Neuronales para la identificación de cáncer de piel de tipo melanoma en imágenes de Lesiones Cutáneas*. [Tesis de Grado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]
<https://hdl.handle.net/20.500.12672/17574>.
- Wong, S. C., Gatt, A., Stamatescu, V., & McDonnell, M. D. (2016). *Understanding data augmentation for classification: when to warp?*. International conference on digital image computing: techniques and applications (pp. 1-6).
<https://ieeexplore.ieee.org/document/7797091>
- Wood, T. (17 de mayo de 2019). *Softmax function*. DeepAI.
<https://deepai.org/machine-learning-glossary-and-terms/softmax-layer>.
- Wightman, R. (2019). PyTorch image models.
<https://github.com/rwightman/pytorch-image-models>
- Wolf, T., Debut, L., Sanh, V., Chaumond, J., Delangue, C., Moi, A., ... & Rush, A. M. (2020). Transformers: State-of-the-art natural language processing. *arXiv preprint arXiv:1910.03771*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1910.03771>
- Yale Medicine. (2024). *Lesiones vasculares*.
<https://www.yalemedicine.org/clinical-keywords/vascular-lesions>
- Yosinski, J., Clune, J., Bengio, Y., & Hinton, G. (2014). How transferable are features in deep neural networks? *arXiv.org*, 27, 3320-3328. <https://arxiv.org/abs/1411.1792>
- Zhang, H., Wu, C., Zhang, Z., Zhu, Y., Lin, H., Zhang, Z., Sun, Y., He, T., Mueller, J., Manmatha, R., Li, M. & Smola, A. (2020). ResNeSt: Split-attention networks, *arXiv.org*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2004.08955>.
- Zuo, H., Blasch, E., & Ling, H. (2017). Combining Convolutional and Recurrent Neural Networks for Human Skin Detection. *IEEE Signal Processing Letters*, (24)3, 289-293. <https://doi.org/10.1109/LSP.2017.2654803>.
- Zvornicanin, E. (2022). *Convolutional Neural Network vs. Regular Neural Network*. Baeldung. <https://www.baeldung.com/cs/convolutional-vs-regular-nn>.

7. ANEXOS

7.1. ANEXO 1

Estimado/a Dermatólogo/a,

Agradecemos su participación en la validación de nuestro modelo de inteligencia artificial para la clasificación de lesiones dermatológicas. Este cuestionario forma parte de un trabajo de grado en la Universidad Central de Venezuela (UCV) enfocado en el desarrollo y validación de un sistema de clasificación dermatológica basado en redes neuronales convolucionales (RNC).

Objetivo del Estudio: El propósito de este estudio es evaluar la precisión y utilidad clínica de un modelo de RNC para la clasificación de imágenes dermatológicas. Sus comentarios y evaluaciones ayudarán a mejorar la herramienta y su aplicabilidad en un entorno clínico dentro de Venezuela.

Instrucciones:

1. **Acceso a la Herramienta:**
 - **URL de la Herramienta:**
<https://huggingface.co/spaces/dcavadia/CNN-Skin-Lession>
2. **Proceso de Evaluación:**
 - **Carga de Imágenes:** De las imágenes dermatológicas proporcionadas, cargue una serie para las cuales se le mostrarán las predicciones generadas por el modelo.
 - **Revisión de Predicciones:** Revise las predicciones del modelo para cada imagen cargada con las etiquetas de las imágenes.
 - **Cuestionario de Evaluación:** Complete el cuestionario de evaluación a continuación basado en sus observaciones.

Cuestionario de Evaluación:

1. Precisión del Modelo

1. **¿Cómo calificaría la precisión general del modelo para identificar las lesiones en las imágenes proporcionadas?**
 - a. Muy alta precisión
 - b. Alta precisión

- c. Precisión moderada
- d. Baja precisión
- e. Muy baja precisión

Respuesta:

2. Utilidad Clínica

- **¿Cuán útil considera el modelo para el diagnóstico clínico de lesiones dermatológicas?**
 - a. Muy útil
 - b. Útil
 - c. Moderadamente útil
 - d. Poco útil
 - e. Nada útil

Respuesta:

- **¿El modelo proporciona información relevante y confiable para tomar decisiones clínicas?**
 - a. Sí, en gran medida
 - b. Sí, parcialmente
 - c. No, es insuficiente
 - d. No, es poco fiable

Respuesta:

3. Interpretación de Resultados

- **¿Qué tan fácil es interpretar las predicciones del modelo?**
 - a. Muy fácil
 - b. Fácil
 - c. Moderadamente fácil
 - d. Difícil
 - e. Muy difícil

Respuesta:

- **¿La interfaz de usuario facilita una comprensión clara de las predicciones del modelo?**
 - a. Sí, en gran medida
 - b. Sí, parcialmente
 - c. No, es confusa
 - d. No, es difícil de usar

Respuesta:

4. Sugerencias para Mejoras

- ¿Qué ajustes sugeriría para mejorar la interfaz de usuario?

- ¿Hay algún aspecto específico del modelo o la herramienta que considere que necesita atención especial?

Nombre

Cédula